

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang: BA Psychomotoriktherapie
BACHELOR-ARBEIT

MOBBING AN UNTERSTUFEN

Theoriebasierender Workshop zur Mobbing-Sensibilisierung mit
Fokus auf die fachlichen Möglichkeiten und Grenzen der
Psychomotoriktherapie im Schulsetting

Eingereicht von:

Seraina Hostettler (PMT TZ 16/20)

Nadine Wildhaber (PMT VZ 16/19)

Begleitung:

Prof. Dr. Beatrice Uehli-Stauber

Datum der Abgabe: 2. Mai 2019

Abstract

In dieser Arbeit geht es darum, das Bewusstsein der Existenz von Mobbing zu stärken. Das Ziel ist es, mittels theoriebasiertem Workshop PsychomotoriktherapeutInnen zum Thema Mobbing an Unterstufen zu sensibilisieren. Zur Sensibilisierung wird ein fundiertes Wissen über die Thematik gefordert, welches durch eine theoretische Grundlage mittels Literaturarbeit erworben wird. Durch gemeinsames Erarbeiten der Möglichkeiten und Grenzen im Schulsetting wird der Einbezug der fachlichen Kompetenzen verdeutlicht. Mobbing ist ein Gruppenphänomen, bei welchem verschiedene Akteure betroffen sind. Die Kommunikation zwischen den beteiligten Personen ist dabei zentral. PsychomotoriktherapeutInnen haben im Anti-Mobbing-Prozess, insbesondere durch ihr Wissen in der sozio-emotionalen Entwicklung, viele Möglichkeiten. Sie sind vielfach aber durch scheinbar fehlende Ressourcen eingeschränkt.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1. Eigene Motivation	1
1.2. Bedürfnisanalyse durch Vorumfrage	1
1.3. Entwicklungsziel	2
2. Theoretische Grundlagen	3
2.1. Was ist Mobbing?	3
2.1.1. Begriffsdefinition	3
2.1.2. Merkmale	4
2.2. Formen von Mobbing	5
2.2.1. Direktes Mobbing	6
2.2.2. Indirektes Mobbing	6
2.2.3. Physisches Mobbing	6
2.2.4. Verbales Mobbing	6
2.2.5. Relationales Mobbing	7
2.3. Entstehung von Mobbing - Erklärungsansätze	7
2.4. Akteure bei Mobbing	9
2.4.1. Hauptbeteiligte	10
2.4.1.1. Opfer	10
2.4.1.2. Täter	15
2.4.2. Umfeld	20
2.4.2.1. MitschülerInnen	20
2.4.2.2. Lehrpersonen	22
2.4.2.3. Institution Schule	24
2.4.2.4. Eltern und Familie	25
2.5. Folgen von Mobbing	27
2.5.1. Folgen für die Opfer	27
2.5.2. Folgen für die Täter	30
2.5.3. Folgen für das Umfeld	31
2.6. Intervention und Prävention bei Mobbing	33
2.6.1. Grundlegende Werte	34
2.6.2. Grundsteine der Prävention / Intervention	35
2.6.2.1. Sensibilisierung	35
2.6.2.2. Mobbing erkennen	36
2.6.2.3. Kommunikation	37

2.6.2.4. Soziale Fertigkeiten	39
2.6.3. Individualität der Mobbingfälle.....	41
3. Konzeption Workshop Psychomotoriktherapie.....	42
3.1. Erarbeitung der Theorie – Wissensaufbau	42
3.2. Phasen	42
3.3. Organisation	43
3.4. Durchführung.....	44
3.4.1. Begrüssung und Kennenlernen in Gruppen	44
3.4.2. Präsentation: theoretischer Hintergrund.....	44
3.4.3. Diskussion zu Möglichkeiten und Grenzen in der Psychomotoriktherapie und Ergebnisaustausch	44
3.5. Evaluation	46
4. Diskussion	48
4.1. Kernpunkte der theoretischen Grundlagen.....	48
4.2. Grundlagen zur Prävention / Intervention.....	48
4.3. Wichtigste Erkenntnisse aus dem Workshop	49
5. Schlusswort	51
5.1. Zielerreichung.....	51
5.2. Kritische Reflexion.....	51
5.3. Ausblick.....	52
6. Literaturverzeichnis	53
7. Abbildungsverzeichnis	54
8. Anhang	54

1. Einleitung

1.1. Eigene Motivation

Im Studium zum Bachelor in Psychomotoriktherapie ist uns im Modul 'Vertiefung Entwicklungsauffälligkeiten in der Psychomotoriktherapie' bewusstgeworden, dass das Thema Mobbing besonders in der heutigen Zeit hochaktuell ist.

Wir haben eine Umfrage zur Bedürfnisanalyse gestartet, bei welcher 33 PsychomotoriktherapeutInnen des Psychomotorik Verband Sektion Zürich teilgenommen haben. Einige der befragten TherapeutInnen scheinen aufgrund dieser Vorumfrage häufig Lücken in den theoretischen Grundlagen zu haben und wissen daher oftmals nicht, in welchen Bereichen sie sich im Anti-Mobbing-Prozess einbringen können. Uns ist es ein persönliches Anliegen, dass PsychomotoriktherapeutInnen die Mobbingssituation wahr- und ernstnehmen, jedoch das Phänomen Mobbing einem geplagten Kind nicht vorschnell zuzuschreiben. Nach unserem bisherigen Wissensstand kann Mobbing zu schwerwiegenden und langjährigen Folgen führen, sowohl bei Tätern wie auch bei Opfern (Bemerkung: In unserer Arbeit haben wir bei den Akteuren die maskuline Form benutzt, es sind jedoch beide Geschlechter gleichermassen angesprochen). Gute Prävention und frühzeitige Intervention sowie ein vertieftes Wissen zum Thema scheint uns im Anti-Mobbing-Prozess unerlässlich zu sein. Wir möchten durch unsere Abschlussarbeit die PsychomotoriktherapeutInnen durch theoretische Grundlagen sensibilisieren und mittels Workshop erarbeiten, welche fachlichen Ressourcen sie im Anti-Mobbing-Prozess im Schulsetting einsetzen und wo sie an Grenzen stossen können.

1.2. Bedürfnisanalyse durch Vorumfrage

Die Durchführung der Prävention an Schulen beginnt oftmals bei einer Umfrage der SchülerInnen, damit sie einen Überblick über die aktuelle Lage von Mobbing erhalten (vgl. Alsaker, 2012, S. 175). Dieses Vorgehen ist für diese Bachelorarbeit übernommen worden. Dafür ist eine Umfrage über den Psychomotorikverband Schweiz Sektion Zürich an alle PsychomotoriktherapeutInnen des Kanton Zürichs verschickt worden. Es ist dadurch möglich gewesen, das Thema der Arbeit den entsprechenden Bedürfnissen im Feld auszurichten.

Die Umfrage führt zu folgenden zusammengefassten Ergebnissen:

Einige PsychomotoriktherapeutInnen sagen aus, die Problematik von Mobbing nicht beurteilen zu können. Die Autorinnen können sich vorstellen, dass dies verschiedene Gründe hat. Einerseits kann ein fehlendes theoretisches Wissen bestehen, andererseits sind möglicherweise einige noch nicht in direkte, offensichtliche Berührung mit Mobbing gekommen. Haben sie allerdings bereits Kontakt mit Mobbing gehabt, dann vielfach in den einzelnen Therapiestunden, wobei betroffene Kinder (meist Opfer)

von entsprechenden Situationen berichtet haben. Dabei sind die TherapeutInnen unterschiedlich an Grenzen gestossen. Auch wenn viele der Befragten angegeben haben, dass bereits einige Massnahmen zum Anti-Mobbing-Prozess an ihrer Schule bestehen, so ist der Wunsch nach einem Workshop zum Thema von Seiten der PsychomotoriktherapeutInnen geäussert worden. Die Antworten zur Vorumfrage sind im Anhang zu finden.

1.3. Entwicklungsziel

Es geht nicht darum, die Arbeit der Schulsozialarbeit zu hinterfragen oder den Versuch zu starten, ihre Funktion zu übernehmen. Lediglich soll ermittelt werden, wie PsychomotoriktherapeutInnen bei diesem Thema ihr Fachwissen im Unterstufensetting einbringen und anwenden können bzw. wo die Grenzen liegen. Grundlage für das Entwicklungsziel, TherapeutInnen auf das Thema Mobbing zu sensibilisieren, bietet ein zweistündiger Workshop. Diesem liegt ein umfassender Theorieteil zugrunde, der als Wissensaufbau zum Thema Mobbing dient. Durch eine gemeinsame Erarbeitung werden im Rahmen des Workshops die Möglichkeiten und Grenzen in der Psychomotoriktherapie zusammengetragen.

2. Theoretische Grundlagen

2.1. Was ist Mobbing?

2.1.1. Begriffsdefinition

Nach Wachs, Hess, Scheithauer & Schubarth (2016) kommt der Begriff 'Mobbing' aus dem Altenglischen (S. 19). Ableiten lässt er sich vom Verb 'to mob', was schikanieren und anpöbeln bedeutet und vom Wort 'Mob', welches mit 'kriminelle Bande' oder 'Meute' übersetzt wird. Diese wiederum leiten sich von 'mobile vulgus' ab, was im Lateinischen mit aufgewiegelte Volksmenge übersetzt wird. Konrad Lorenz hat in seinem Buch von 1963 eine Art der Gruppenaggression beschrieben, wobei sich unterlegene Tiere zusammentun, um sich gegen einen ihnen überlegenen Feind zu wehren. Den Begriff Mobbing hat dann ein Schularzt, Peter-Paul Heinemann, für das Beschreiben einer Form von Gewalt unter Schülern verwendet, bei welcher sich eine Gruppe von Schulkinder zusammenschliesst und wiederholt dieselben SchülerInnen belästigt (vgl. Wachs, Hess, Scheithauer & Schubarth, 2016, S. 19f.).

Wie Teuschel & Heuschen (2013) schreiben, werden unter diesem Begriff Schikanen wie auch negative soziale Handlungen an der Arbeitsstelle verstanden (S. 4). Der Begriff Mobbing, welcher nur in Europa verwendet wird, wird im allgemeinen Sprachgebrauch als feindseliges Verhalten gegenüber einer Einzelperson angewendet (ebd.). Alsaker (2012) bezeichnet Mobbing als ein aggressives Verhalten und als eine Form der Gewalt (S. 13). Die negativen Handlungen zielen immer auf dasselbe Kind ab und der Täter wird dabei in seinen Handlungen durch andere Kinder unterstützt. Alsaker beschreibt Mobbing als ein bewusstes Verhalten (vgl. Alsaker, 2012, S. 13-16).

Gerlach & Sengpiel (2017) erwähnen, dass eine übermässige Verwendung des Begriffs Mobbing bei Kindern vorliegt (S. 13). So werde der Begriff benutzt, um Ausgeschlossenheitserlebnisse zu beschreiben. Weiter wird er im Zusammenhang verwendet, wenn es darum geht, nicht mitspielen zu dürfen oder geärgert zu werden. Gerlach definiert Mobbing als ein 'Schaden zufügendes Verhalten' gegenüber einer Person. Die soziale Machtposition wird ausgenutzt, um gezielte und schikanöse Angriffe über eine längere Zeit am Opfer auszuüben, wobei jenes in der Gruppe oder vor der Gruppe gedemütigt wird (ebd.).

Mobbing und Bullying

Nach Teuschel et al. (2013) bedeutet Bullying im angelsächsischen Sprachgebrauch systematisiertes und feindseliges Schikanieren, wobei jenes am Arbeitsplatz wie auch in der Schule vorkommt (S. 4). Sie beschreiben, dass in Deutschland der Begriff Bullying mehrheitlich für Mobbing unter Kindern und Jugendlichen Verwendung

findet, während Mobbing für Schikanen am Arbeitsplatz steht (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 4f).

Wachs et al. (2016) erklären, dass beide Begriffe, Mobbing und Bullying, im deutschsprachigen Raum Gebrauch finden (S. 21). Während in der Wissenschaft mehrheitlich der Begriff Bullying verwendet wird, wird im alltäglichen Sprachgebrauch vermehrt von Mobbing gesprochen. Wachs et al. sagen, dass in der deutschen Sprache eine weitgehende Übereinstimmung der Bedeutung der Begriffe Mobbing und Bullying vorliegt, weshalb sie in ihrem Buch den in Deutschland häufiger gebrauchten Begriff Mobbing verwenden (ebd.). In dieser Arbeit wird ebenfalls der geläufigere Begriff Mobbing anstatt der Begriff Bullying verwendet.

Mobbing und Aggression

Wachs et al. (2016) schreiben, dass aggressives Verhalten beim Mobbing zwar gezeigt wird, jedoch nicht jedes aggressive Verhalten mit Mobbing gleichzustellen ist (S. 32). Sowohl beim Mobbing wie beim aggressiven Verhalten ist ein Schädigungszweck durch die Handlung gegeben. Beim Mobbing ist aber zusätzlich noch die Wiederholung vorhanden und es sind nicht beide Parteien gleich stark. Mobbing ist also eine Variante von aggressivem Verhalten. Ist beispielsweise keine soziale Beziehung zwischen zwei unbekanntem Personen vorhanden und wird die negative Handlung spontan ausgeführt, so ist von aggressivem Verhalten zu sprechen, jedoch nicht von Mobbing (vgl. Wachs et al., 2016, S. 32f).

Mobbing und Konflikt

Es ist zu unterscheiden zwischen einem Konflikt und Mobbing. Bei Konflikten ist kein so grosses Machtgefälle vorhanden wie bei Mobbing und es sind beide Parteien zum Konflikt beitragend. So sind die Disputierenden in etwa gleich stark oder gleichberechtigt (vgl. Alsaker, 2012, S. 20). Alsaker (2012) beschreibt Konflikte als alltägliches Geschehen und betont, dass sie Gegenstand der sozio-emotionalen Entwicklung sind (S. 20). Während es bei Mobbing keinen konkreten Streitstoff gibt, ist dieser bei Konflikten vorhanden. Es können aber Konflikte, bei welchen immer dieselbe Seite Kompromisse eingeht, als Basis für eine Mobbing-situation dienen. In diesem Fall müssen jedoch geeignete Rahmenbedingungen vorliegen. Entscheidend ist, dass bei einem Konflikt beide Streitparteien sich um eine Lösung für die Auseinandersetzung einsetzen. Bei Mobbing müssen die Täter und ihre unterstützenden Personen an sich arbeiten (vgl. Alsaker, 2012, S. 20f).

2.1.2. Merkmale

Eines der Kernmerkmale von Mobbing ist laut Alsaker (2012) die Systematik (S. 16). Es ist jeweils ein Kind von den Angriffen betroffen. Dabei halten mit der Zeit immer mehr Kinder zum Täter und beteiligen sich oftmals bei den Angriffen. Dadurch wird

es zu einer Herausforderung für Erziehende, die Situation in den Griff zu bekommen. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Dauer sowie die Wiederholung der Angriffe. Über einen längeren Zeitraum werden nichtige Handlungen wiederholt am Opfer ausgeübt. Ein anderes essentielles Merkmal beschreibt das Machtgefälle zwischen dem Täter und dem Opfer. Das Opfer ist dem Täter unterlegen und wehrlos. Es besteht ein Ungleichgewicht zwischen dem Täter und dem Opfer (vgl. Alsaker, 2012, S. 16-20).

Fais & Walkowiak (2015) hingegen benennen fünf Merkmale von Mobbing (S. 90). Im ersten geht es um die Verfestigung eines Konfliktes, bei welchem die Angriffe über mindestens einen Monat andauern. Im zweiten und dritten Merkmal werden die Unterlegenheit des Opfers und die MitläuferInnen des Täters beschrieben. Das Opfer wird mit mehreren AngreiferInnen konfrontiert. Als viertes Merkmal wird die Schwierigkeit oder auch Unmöglichkeit des Opfers, sich eigens aus der Lage befreien zu können, genannt. Beim fünften Merkmal ist das Ziel der Täter aufgelistet, bei welchem das Opfer aus dem Klassenverbund ausgeschlossen werden soll (ebd.).

Wachs et al. (2016) beschreiben als Merkmal den Aspekt der Wiederholung (S. 18). Es zeigt sich ein spezifisches Verhaltensmuster, welches wiederholt und gleichzeitig über eine längere Zeitspanne vorkommt. Anhand der Wiederholung und der Dauer des Mobbing kann dessen Härtegrad ermittelt werden. Tritt das Mobbing mehrere Male pro Monat und über mindestens sechs Monate auf, so wird von einer 'weichen Definition' gesprochen. Kommt das Mobbing hingegen wöchentlich und innerhalb der letzten sechs Monate gehäuft vor, ist von einer 'harten Definition' die Rede. Die Verletzungsabsicht wird als weiteres Merkmal erwähnt. Da Mobbing häufig in stabilen Gruppenzusammensetzungen wie einer Schulklasse stattfindet, ist von Seiten der Täter ein grosses Wissen über die Verletzbarkeit der Opfer vorhanden. Auch Wissen über Hierarchien und soziale Prozesse in der Gruppe dienen einem systematischen und gezielten Vorgehen der Täter (vgl. Wachs et al. S. 18f). «*Ein drittes Bestimmungsmerkmal von Mobbing ist ein asymmetrisches Machtverhältnis zu Gunsten der Täter und zu Lasten der Opfer*» (Wachs et al., 2016, S. 19). Der Machtvorteil kann dabei subjektiv empfunden oder tatsächlich vorhanden sein. Ist der Täter beispielsweise älter, so begünstigt dies dessen Überlegenheit. Weniger einfach zu erkennen wie die körperliche oder altersbestimmte Überlegenheit sind die Fähigkeiten des Täters zu einer verdeckten Einflussnahme auf andere Kinder sowie seine Popularität in der Klasse (ebd.).

2.2. Formen von Mobbing

Wachs et al. (2016) unterscheiden drei Erscheinungsformen von Mobbing (S. 27ff). Sie nennen physisches, verbales und relationales Mobbing. Zudem unterteilen sie Mobbing in die Interaktionsformen direkt und indirekt, wobei die jeweilige Erscheinungsform direkt oder indirekt ausgeführt werden kann (ebd.). Folgend werden die

Interaktionsformen sowie die Erscheinungsformen und jene kombiniert mit den Interaktionsformen erläutert.

2.2.1. Direktes Mobbing

Nach Alsaker (2012) wird unter einer direkten Vorgehensweise verstanden, dass eine Konfrontation zwischen dem Täter und dem Opfer zustande kommt, wobei sie sich gegenübergestellt sind (S. 26). Dabei ist sowohl für das Opfer wie auch für die ZeugnInnen eindeutig, was vorgefallen ist und wer von wem angegriffen worden ist. Diese Form von Mobbing ist vielen Menschen bekannt (ebd.).

2.2.2. Indirektes Mobbing

Laut Alsaker (2012) findet bei der indirekten Form von Mobbing keine direkte Konfrontation zwischen dem Täter und dem Opfer statt (S. 31). Der Täter gelangt über indirekte Wege an sein Ziel und unmittelbare Gegenangriffe durch das Opfer sind nicht möglich. Falls es eine Konfrontation gibt, wird die aggressive Handlung vollzogen, sodass nicht direkt nachzuvollziehen ist, was genau vorgefallen ist. Der Täter möchte unerkannt bleiben. Er handelt so, dass er sich jederzeit aus seiner Täterrolle entziehen kann. Dies macht er beispielsweise, indem er vorgibt, absichtslos gehandelt zu haben (ebd.). Nach Teuschel et al. (2013) herrscht indirektes Mobbing vermehrt im Klassenzimmer vor, während direktes Mobbing öfters ausserhalb des Klassenzimmers erfolgt (S. 153).

2.2.3. Physisches Mobbing

Beim physischen Mobbing spricht man nach Wachs et al. (2016) von Handlungen, deren Ziel es ist, das Opfer körperlich zu verletzen (S. 27). Geschieht dies direkt, so kann die Attacke beispielsweise durch Schlagen, Beissen oder Kratzen erfolgen. Wird dem Opfer eine Falle gestellt, durch welche es sich verletzt, oder stiftet der Täter weitere Personen an, es körperlich zu verletzen, so ist von der indirekten Form die Rede (vgl. Wachs et al., 2016, S. 27ff). Bezogen auf physisches Mobbing schreiben Scheithauer, Hayer & Petermann (2003), dass die Täter aktionsorientiert arbeiten und ihre Verhaltensweisen normalerweise relativ einfach zum Identifizieren sind (S. 31).

2.2.4. Verbales Mobbing

Um mündliche Angriffe geht es beim verbalen Mobbing. Der Täter gibt dem Opfer zum Beispiel Spitznamen, die das Opfer verletzen. Auch kann es sein, dass das Opfer verbal beschimpft oder bedroht wird. In diesen Fällen spricht man von der direkten Mobbingform. Werden hingegen die Drohungen und Beleidigungen zwar vor dem Opfer geäussert, jedoch nicht direkt ans Opfer gerichtet, so gehört dies zur indirekten

Form von Mobbing (vgl. Wachs et al., 2016, S. 27ff). Nach Scheithauer et al. (2003) ist es keine Seltenheit, dass die verbale Form von Mobbing bagatellisiert oder auch übersehen wird (S. 31).

2.2.5. Relationales Mobbing

Beim relationalen Mobbing geht es darum, die soziale Akzeptanz und Zugehörigkeit sowie soziale Beziehungen des Opfers zu attackieren und zu zerstören. Bei der direkten Form wird das Opfer beispielsweise ausgegrenzt oder ignoriert. Dagegen in der indirekten Form manipuliert der Täter zum Beispiel die anderen Kinder oder verbreitet Gerüchte und Lügen über das Opfer (vgl. Wachs et al., 2016, S. 27ff).

2.3. Entstehung von Mobbing - Erklärungsansätze

Wachs et al. (2016) teilen das Mobbingphänomen in drei Phasen ein: Die Explorationsphase, die Konsolidierungsphase und die Manifestationsphase (S. 23). In der Explorationsphase wird von Seiten des Täters ausprobiert, welcher Schüler sich als sein Opfer eignen könnte. Die Prävention kann besonders in dieser Phase gut Fuss fassen. In der Konsolidierungsphase wird das auserlesene Opfer bereits zunehmend attackiert und dabei herabgestuft. Der Täter überprüft in dieser Phase die sozialen Normen der Schulklasse und beeinflusst diese zu Ungunsten des Opfers. Am Anfang dieser Phase kann noch mit präventiven Mitteln Einfluss genommen und das Mobbing gestoppt werden. Ist sie jedoch bereits fortgeschritten, so muss nun intervenierend an der Situation gearbeitet werden. Die Mobbingstruktur und die Mobbingbeteiligung haben sich in der dritten Phase, jene der Manifestation, bereits verfestigt. Die MitschülerInnen sehen nun die Mobbinghandlungen als gerechtfertigt an und unterstützen diese. Es sind in dieser Phase Massnahmen zur Intervention erforderlich (ebd.).

Mobbing findet innerhalb einer sozialen Bezugsgruppe statt. Dies kann eine Klasse oder beispielsweise auch eine Mannschaft sein. In dieser Bezugsgruppe wird eine Person gequält und geschädigt durch beispielsweise Ausschluss und physische oder psychische Angriffe. Dabei hat das Mobbingopfer geringe Möglichkeiten, sich aus der sozialen Bezugsgruppe zu entziehen und ist dadurch dieser Gewalt ausgesetzt, bis das Geschehen durch jemand anderen durchbrochen wird. Folglich kann man also sagen, dass Mobbing ausschliesslich im Rahmen von einer Bezugsgruppe stattfinden kann und alle Gruppenmitglieder beteiligt sind (vgl. Gerlach et al., 2017, S. 22f).

Scheithauer et al. (2003) erwähnen, dass es nicht einzelne Faktoren gibt, welche die Ursache von Mobbing bilden (S. 71). Es gibt aber mehrere Bedingungen, die das Risiko erhöhen, Mobbing-Opfer oder -Täter zu werden. Solch auftretende Bedingungen führen nicht zwingendermassen zu Mobbing, können jenes Risiko aber begünstigen bzw. vermindern. Einerseits gibt es personenbezogene Faktoren des Kindes, andererseits solche im Umfeld des Kindes. Scheithauer et al. schreiben ausserdem,

dass vielfach eine Vulnerabilität vorhanden sein muss, kombiniert mit Risikofaktoren, damit Mobbing auftritt (ebd.).

Die Verletzbarkeit für Mobbingangriffe muss nicht zwingendermassen mit Merkmalen des Kindes, sondern kann auch mit einer vorübergehenden Schwächung zusammenhängen. Ein Beispiel ist die Schwächung durch die Trennung der Eltern. Eine solche Schwächung oder eine verschiedenartige Verhaltensweise eines Kindes ist als Risiko für Mobbing zu betrachten (vgl. Alsaker, 2012, S. 105f).

Scheithauer et al. (2003) schreiben, dass für das Entstehen von Mobbing, und auch dessen Aufrechterhaltung, verschiedene biopsychosoziale Faktoren wechselwirkend zusammenwirken (S. 72). Es werden personenbezogene Faktoren auf Seiten des Täters und des Opfers erwähnt, Bedingungen ausserhalb der Schule wie beispielsweise familiäre Faktoren und Faktoren im Umfeld Schule (ebd.).

Alsaker (2012) schreibt, dass aufgrund von Wechselwirkungen zwischen Merkmalen einer Person und dem Umfeld Mobbing entstehen kann (S. 88). Der soziale Kontext beeinflusst dabei die Merkmale der Person und umgekehrt. Das Kind wird als Person, also als Individuum, mit seinen Merkmalen und als Teil vom sozialen Umfeld angeschaut. Zum sozialen Umfeld werden beispielsweise andere Kinder von einer Gruppe oder der Klasse, die Familie, aber auch die Wohnumgebung gezählt (ebd.).

Ursprünglich ist der sozial-ökologische Ansatz von Urie Bronfenbrenner im Jahr 1981 entwickelt worden, um das Verhalten der Menschen zu erklären. Anhand eines Vier-Ebenen-Modells mit den Ebenen Person, Beziehungen, Gemeinschaften und Gesellschaften, kann der Ansatz dargestellt werden. Bestimmte Faktoren sind von Forschern ermittelt worden, die risikoerhöhend sind, Mobbing-Täter oder -Opfer zu werden. Dabei ist die Ursache von Mobbing nicht auf einen einzelnen Faktor zurückzuführen. Entscheidend ist das Zusammenkommen und -wirken von diversen Risikofaktoren auf verschiedenen Ebenen. Als Ebene können beispielsweise die Familie, die Person, Peers oder die Schule angesehen werden. Es wird sichtbar, dass dieses Zusammenwirken der Faktoren es erschwert, die Ursache von Mobbing zu bestimmen (vgl. Wachs et al., 2016, S. 53ff). Folgend wird auf die im sozial-ökologischen Erklärungsmodell beschriebenen Ebenen und bei den Akteuren, dann auf spezifische Risikofaktoren für Opfer und Täter genauer eingegangen.

Person

Hierzu zählen biologische wie auch persönliche Faktoren, die risikoerhöhend sein können, in Mobbing verwickelt zu sein. Dies können physiologische Eigenschaften sein wie zum Beispiel das äusserliche Erscheinungsbild, auch können es psychologische Eigenschaften sein wie das Selbstkonzept (vgl. Wachs et al., 2016, S. 56).

Beziehungen

Hierbei geht es um die zwischenmenschlichen Beziehungen einer Person. Es können zum Beispiel Beziehungen zur Familie, zu Freunden oder zu Peers sein. Die

verschiedenen Beziehungen können einen Einfluss auf die Verwicklung in Mobbing haben (ebd.).

Gemeinschaften

Mit Gemeinschaften sind hier Institutionen gemeint, in welchen soziale Beziehungen gegründet werden. Ein Beispiel hierfür ist die Schule. Aber auch ausserschulische Institutionen wie Vereine gehören dazu. Hier wird untersucht, wie solche Settings dazu beitragen, dass Mobbing entstehen kann (vgl. Wachs et al., 2016, S. 57).

Gesellschaften

Auf der Ebene Gesellschaft handelt es sich um gesellschaftliche Faktoren, die Mobbing begünstigen können. Dazu gehört beispielsweise die Akzeptanz in der Gesellschaft von Gewalt und Mobbing, aber auch Schulgesetze und die in der Gesellschaft realisierten Kinderrechte sind auf dieser Ebene einzuordnen (ebd.).

Anhand dieses Modells sieht man, dass es sich bei Mobbing nicht um eine Angelegenheit zwischen Täter und Opfer handelt. Es handelt sich um ein soziales Problem, welches sich aus komplizierten Interaktionen verschiedener Lebensbereiche ergibt. Die Bekämpfung von Mobbing beschränkt sich also nicht nur auf den schulischen Kontext, sondern ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe (vgl. Wachs et al., 2016, S. 57f).

Abbildung 1: Sozio-ökologisches Erklärungsmodell (Wachs et al., 2016, S. 56)

2.4. Akteure bei Mobbing

«Mobbing kommt in allen sozialen Situationen vor, in welchen Menschen – von Kleinkindern bis Erwachsenen – regelmässig zusammenkommen und in welchen die Opfer aus unterschiedlichen Gründen den Aggressoren nicht entfliehen können» (Alsaker, 2003, S. 30). Es ist wichtig zu wissen, dass Mobbing nicht von einer Person allein durchgeführt wird, sondern stets zusammen mit Gleichgesinnten erfolgt. Durch gegenseitige positive Rückmeldungen werden die Täter bestärkt und führen ihr aggressives Verhalten weiter. Wenn es somit um die Akteure geht, welche bei Mobbingfällen vorkommen oder betroffen sind, so gibt es nicht nur die Täter und die Opfer. Viele weitere Personen aus dem Umfeld spielen eine wichtige Rolle und sind in ihrer Art und Weise an der Situation beteiligt. Mobbing geht also alle an, egal, ob man sich aktiv beteiligt oder es nur miterlebt (vgl. Alsaker, 2012, S. 73).

In den nachfolgenden Kapiteln werden die direkt beteiligten Hauptakteure, die Zeugen von Mobbing und die Rolle der Erwachsenen betrachtet.

2.4.1. Hauptbeteiligte

Die direkt am Mobbinggeschehen beteiligten Personen können in zwei Hauptkategorien geteilt werden: die Täter und die passiven Opfer. Zusätzliche Kategorien lassen sich als Abgrenzung zu den eigentlichen Kategorien bilden: die Opfer-Täter und die provozierenden Opfer (vgl. Alsaker, 2003, S. 31). Nachfolgend werden diese Formen der Hauptakteure beschrieben und mögliche Risikofaktoren aufgeführt.

2.4.1.1. Opfer

Charakteristika

Es sind zwei verschiedene Formen von Opfer zu betrachten. Einerseits gibt es die passiven und andererseits die aggressiven Opfer (oder auch provozierende Opfer genannt). Dennoch sollten diese Kinder und Jugendlichen aufgrund verschiedener Faktoren besonders als Opfer an sich betrachtet werden (vgl. Alsaker, 2012, S. 74).

Die Opfer befinden sich in einer unvorhersehbaren Situation, da sie zwar mit einer gewissen Vorgehensweise geplagt werden, jedoch nie regelmässig und sich somit der Mobbingssituation nicht entziehen können. In welcher Art das Mobbing stattfindet oder zu welcher Zeit, bleibt dem Opfer stets unbekannt und kann zu einem Gefühl der Hilflosigkeit führen. Das Mobbing-Opfer weiss genau, dass sich negative Handlungen ereignen werden, kann die Umstände aber nicht einordnen (vgl. Alsaker, 2003, S. 27).

Das passive Opfer

Meistens werden Faktoren, welche die Opfer bereits als Eigenschaften besitzt haben, während der Mobbingssituation verstärkt und können so die Entstehung eines Teufelskreises begünstigen. Die folgend aufgeführten Ebenen sind eng miteinander verbunden, bedeuten aber nicht immer zwingend eine Verstärkung von bereits vorhandenen Eigenschaften. Oftmals werden diese auch durch das Mobbing ausgelöst und können sich als direkte Folgen von Mobbing verkörpern (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 92). Dazu aber mehr im darauffolgenden Kapitel.

Teuschel et al. (2013) haben die folgenden Variablen betrachtet (S. 92-99):

Äussere Merkmale. Häufig werden in gewissen und für alle erkennbaren äusseren Merkmalen Auslöser für Mobbinghandlungen gesehen. So können Kinder zum Opfer werden, welche an Adipositas leiden, eine andere Haar- oder Hautfarbe haben oder

besondere Merkmale wie eine Brille, abstehende Ohren oder spezielle Male haben. Auch Kinder, die besonders gross oder klein sind oder sonstige körperliche oder geistige Beeinträchtigungen haben, sind gefährdet. Die äusseren Merkmale besitzen jedoch eine gemeinsame Eigenschaft: man kann sie nicht oder kaum verändern, sie sind genetisch bedingt gegeben (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 92f).

Körperlichkeit. Körperlich ungeschickte Kinder stehen oftmals im Fokus der Täter. Sie fallen aufgrund ihrer ängstlichen Zurückhaltung bei spielerischen oder sportlichen Aktivitäten auf und scheinen nicht in den von der Gesellschaft definierten Normbereich zu fallen (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 95f). «*Potenzielle Bullying-Opfer weisen oft Besonderheiten in ihrer Körperlichkeit auf, sind bisweilen kleiner, schwächer und ungeschickter als andere und halten sich bei körperbetonten Spielen und beim Sport zurück*» (Teuschel et al., 2013, S. 96).

Selbstsicht. Potenzielle Opfer verfügen meist über ein negatives Selbstbild, sind unsicher und erleben sich als dumm. Sie sind prädestiniert bei sich die Schuld zu suchen und benennen sich selbst als Versager. Durch dieses Selbstbild zeigen die Kinder eine negative Selbstwahrnehmung, was innere Konflikte zur Folge haben kann. Sie schreiben sich ab und erleben sich als resigniert und ohne Durchsetzungsvermögen (ebd.).

Emotionalität. Die sogenannten potenziellen Opfer haben durch ihr negatives Selbstbild eine gefühlsbeladene Grundbasis, bei welchem sie meist ein stark ausgeprägtes Gefühl von Angst zeigen. Sie sind sehr empfindsam und lassen sich rasch verunsichern. Diese Kinder machen sich grosse Sorgen und suchen die Ursachen dafür bei sich. Dadurch kommen sie oftmals in den Zustand der Niedergeschlagenheit oder Traurigkeit und ziehen sich sozial zurück (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 97).

Sozialverhalten. Abgeleitet vom negativen Selbstbild, der darauffolgenden Ängstlichkeit und Verunsicherung erfolgt der soziale Rückzug und somit der Einfluss auf das Sozialverhalten. Potenzielle Opfer sind meist isoliert, stiller als die anderen und nicht integriert in die Gesellschaft. Bei Konflikten beteiligen sie sich passiv und es fällt ihnen schwer, sich zu verteidigen (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 97f).

Provozierendes Opfer

In Mobbing-situationen kommen die passiven Opfer häufiger vor. Dennoch gibt es auch provozierende Opfer, welche klar von passiven Opfern abgegrenzt werden. Auch wenn es eine thematische Verbindung zwischen den provozierenden Opfern und Opfer-Tätern gibt, so ist es nicht bedingt, dass provozierende Opfer später auch

zu Tätern werden, wie es bei Opfer-Tätern der Fall ist (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 101). Genauere Erklärungen zum Opfer-Täter folgen im nächsten Kapitel zum Täter.

Provozierende Opfer unterscheiden sich in verschiedenen Bereichen von den passiven Opfern. Teuschel et al. (2013) haben eine Auflistung der wichtigsten Unterscheidungscharakteristika erstellt (S. 102):

Aufmerksamkeit. Bei provozierenden Opfern ist meist eine Konzentrationsstörung erkennbar. Diese Auffälligkeit besteht bereits vor der eigentlichen Mobbingssituation und ist keine Folge des Plagens (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 102). Teuschel et al. (2013) werten die Konzentrationsfähigkeit als ein psychisches System, welches sehr schnell mitbeeinträchtigt ist (S. 102).

Sozial-emotionales Verhalten. Wie auch die passiven Opfer empfinden die provozierenden Opfer häufig Angst und Unsicherheit. Im Unterschied zu jenen sind provozierende Opfer aber sehr leicht reizbar und zeigen ein aggressives Verhalten. Dieser ständige Wechsel zwischen Angst und Aggression ist nicht nur verwirrend und verstörend für die betroffenen Kinder, sondern auch für die Kinder im Umfeld. Provozierende Opfer bewegen sich stetig zwischen Phasen der Provokation / Aggression und sehr zurückgezogenem Verhalten und sind daher sehr unberechenbar. Eine grosse Unterscheidung wird somit im Sozialverhalten erkennbar. Diese Typen-Form von Opfer provoziert oftmals und möchte sich in den Vordergrund stellen. Dennoch ziehen sie sich auch immer wieder zurück, was den Umgang mit ihnen sichtlich erschwert. Oftmals verhalten sich provozierende Opfer auch hyperaktiv und lassen sich schnell hinreissen (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 102). «Die schwankende Emotionalität und die 'unberechenbaren' Verhaltensweisen isolieren diese Kinder und Jugendlichen auf eine andere Weise, aber nicht minder deutlich, wie dies aus ganz anderen Gründen beim passiven Opfer geschieht» (Teuschel et al., 2013, S. 102). Das grösste Problem bei Mobbingfällen mit provozierendem Opfer ist es, dass die Interaktion zwischen Täter und Opfer viel intensiver stattfindet und regelrecht eskaliert. Dadurch ist die ganze Klasse stärker betroffen und es wird eine Desorganisation verursacht. Es ist daher besonders wichtig, ein Augenmerk auf jeden Opfer-Typ in Mobbingssituationen zu legen (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 104).

Risikofaktoren der Opfer

In der nachfolgenden Aufführung der Risikofaktoren werden gewisse Merkmale in einem anderen Zusammenhang nochmals dargestellt.

Olweus (2006) erwähnt, dass bei Befragungen von Kindern häufig äusserliche Auffälligkeiten bei den Opfern als Mobbinggründe angegeben werden (S. 39). Es kann jedoch festgestellt werden, dass die Mobbing-Opfer keineswegs auffälligere äussere

Merkmale aufweisen als die restlichen Kinder. Als einziges, äusseres Merkmal unterscheidet sich die körperliche Stärke der Opfer zu jener der Nichtopfer. So sind die Opfer durchschnittlich körperlich schwächer (vgl. Olweus, 2016, S. 39f). So schreibt Olweus (2006): «[...], dass äusserliche Abweichungen eine viel geringere Rolle als Ursache des Gewaltproblems spielen, als allgemein angenommen wird» (S. 40). Dennoch sagt Olweus (2006) weiter, dass sich der Täter ein Opfer mit abweichenden äusserlichen Merkmalen sucht und jenes als Grund für das Mobbing ausnutzt (S. 40). Es findet sich jedoch bei 75% der Schulkinder eine abweichende Äusserlichkeit. Das heisst, sucht sich ein Täter eine äussere Auffälligkeit beim Opfer, so wird er eine finden (ebd.).

Olweus (2006) und beispielsweise Lagerspetz et al. (1982) haben nach Scheithauer et al. (2003) keine übereinstimmende Meinung bezüglich äusserlichen Merkmalen als Ursache für Mobbing (vgl. Olweus; Lagerspetz et al., zitiert nach Scheithauer et al., 2003, S. 72). Lagerspez (1982) ist der Ansicht, dass zum Beispiel übergewichtige Kinder oder Kinder mit anderen äusserlichen Auffälligkeiten wie Seh- oder Sprachbeeinträchtigungen sich häufig unter Mobbing-Opfern befinden. Lagerspetz (1982) ist mit dieser Meinung nicht allein, so hätten Kinder, welche beispielsweise eine Sonderschule besuchen, ein doppelt bis dreifach so hohes Risiko, von Mobbing betroffen zu sein (vgl. Lagerspetz; zitiert nach Scheithauer et al., 2003, S. 72). Dies läge nach Smith (2002a) an äusseren Merkmalen, wodurch die Peers jene Kinder sofort als Opfer kategorisieren, oder aber daran, dass diese Kinder schlechter in der Peergruppe integriert sind und dadurch eine wichtige Schutzfunktion wegfallen (vgl. Smith; zitiert nach Scheithauer et al., 2003, S. 72).

Olweus (2006) schreibt, dass das typische passive Opfer ein geringes Selbstwertgefühl hat (S. 42). So sehen sie sich als Versager und sind sich selbst gegenüber negativ eingestellt. Das Opfer wehrt sich nicht gegen die Attacken, sondern zieht sich ängstlich und verunsichert zurück oder weint sogar. Es wird eine Verbindung zwischen dem zurückhaltenden Verhalten und der körperlichen Schwäche des Opfers gesehen. Es scheint, als würde das Opfer den Tätern durch das Verhalten preisgeben, dass es sich nicht wertschätzt, unsicher ist und sich gegen Angriffe nicht wehren wird. Olweus spricht von Jungen, die bereits im sehr jungen Alter vorsichtig und empfindlich gewesen sind sowie möglicherweise Mühe damit gehabt haben, sich in einer Peergruppe durchzusetzen (ebd.).

Es fällt den Opfern schwer, ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Werden sie schikaniert, so reagieren sie nicht auf dieses Verhalten, deuten hingegen die Situation um, wodurch sie sich selbst schützen. Es werden Mängel in unterschiedlichen Gebieten beschrieben, beispielsweise mangelt es an Kompetenz im Bereich der Kooperationsfähigkeit oder im Bereich der prosozialen Fertigkeiten. Es treten internalisierende Verhaltensweisen beim Opfer auf, wie beispielsweise Ängstlichkeit, Unterwürfigkeit oder Weinerlichkeit. Hingegen treten auch externalisierende Verhaltensweisen auf wie Aggressivität und Impulsivität. Dadurch werden die Opfer von den Peers vernachlässigt oder zurückgewiesen und können wenige bis keine Freundschaften mit ihnen eingehen (vgl. Scheithauer et al., 2003, S. 73f).

Auch erwähnt Olweus (2006) im Zusammenhang mit Merkmalen von Mobbing-Opfern neben der Körperstärke, dem Selbstwertgefühl und dem Sich-Nichtwehren, dass sie Körperangst haben können (S. 63). Dabei ängstigen sie sich, verletzt zu werden. Nicht nur zurückgezogen, still und vorsichtig sind sie, sondern auch empfindsam und scheu und ordnen sich unter. Das Einordnen in der Peergruppe fällt schwer und die Opfer haben häufig ein besseres Verhältnis zu Erwachsenen als zu Kindern im gleichen Alter (ebd.).

Das provozierende Opfer zeigt ein Verhalten, welches zu Spannungen führt und Ärger verursacht. Vermehrt haben sie Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und sind auch teilweise hyperaktiv (vgl. Olweus, 2006, S. 43).

Psychische Störungen

Teuschel et al. (2013) erwähnen psychische Störungen als Faktoren, die ein erhöhtes Risiko darstellen, Opfer von Mobbing zu werden (S. 179).

ADHS. Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist eine dieser Störungen. Durch die leichte Reiz- und Verletzbarkeit kann das betroffene Kind zum Mobbing-Opfer werden. Es kann auch Mitschüler gegen sich aufbringen durch seine Impulsivität sowie seine innere und äussere Unruhe. Auch ist es möglich, dass das Kind unerwarteter Weise im Unterricht aufgerufen wird, während es mit den Gedanken anderswo ist. Somit weiss das Kind nicht, wo sich die Klasse gerade befindet, was dazu führen kann, dass das Kind ausgelacht und gehänselt wird (vgl. Teuschel et al., S. 180-183).

Störung im Sozialverhalten. Hierbei treten neben den Kernsymptomen von ADHS, Aufmerksamkeitsstörung, Unruhe und Impulskontrollstörungen, zusätzlich Interaktions- und Verhaltensstörungen auf. Durch ihr provokatives Verhalten wird dem Kind selbst die Schuld an der Situation zugeschrieben und es kann übersehen werden, dass jene Kinder auch Opfer von Mobbing werden können (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 184f).

Bindungsstörung. Bei einer Bindungsstörung ist keine geeignete Grundlage für eine stabile Identität, Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeitserleben gegeben, was zu Furcht und Übervorsichtigkeit führen und die soziale Interaktion zu Peers einschränken kann. Auch Aggression gegenüber anderen Menschen oder gegen sich selbst kann eine Folge der Bindungsstörung sein. Ein betroffenes Kind hat wenig erfahren, angenommen und wertgeschätzt zu werden, wodurch es immerzu nach Bestätigung und Anerkennung sucht. Auf Ablehnung und Kritik wie auch auf Hänseleien reagiert es massiver als Gleichaltrige. Eine mögliche Reaktion ist sozialer Rückzug oder gar eine Depression. Auch können sie mit aggressiver Abwehr und einem Streben nach

Dominanz reagieren. Des Weiteren kann es zu Fehldeutungen von Signalen von anderen Kindern führen oder Beziehungsangebote werden vom Kind falsch aufgefasst (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 186f).

Phobische Störung. Hier besteht die Gefahr, dass sie bei offensichtlichen Ängsten eine Angriffsfläche für Mobbing bieten. Besonders Trennungsängste machen Kinder empfänglich für Mobbing (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 188).

Sozial-unsichere Störung. Kinder mit einer sozial-unsicheren Störung haben eine eingeeengte Selbstwahrnehmung auf kritische Bewertungen anderer. Als Strategie, Konflikte und Probleme zu bewältigen, wenden Betroffene Vermeidung an. Auch können sie sich keine Verbündeten suchen und haben nur einzelne Personen als Freunde. In sozialen Netzwerken machen sie einen unscheinbaren Eindruck. Gegen Lästereien wehren sich Kinder mit einer sozial-unsicheren Störung nicht (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 189).

Teilleistungsstörung. Bei einer solchen Störung haben Kinder ein erhöhtes Risiko, Opfer von Mobbing zu werden. Ein Beispiel für eine Teilleistungsstörung ist Legasthenie, welche unterschiedlich sozial und emotional belastet sein kann. Ein weiteres Beispiel sind motorische Schwierigkeiten. Geben sie Arbeiten in der Klasse ständig als letzte ab oder sind sie im Sport ungeschickt, kann dies eine Angriffsfläche bieten für Mobbing. Auf dem Pausenplatz werden sie von Fangspielen ausgeschlossen (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 192ff).

2.4.1.2. Täter

Charakteristika

Die Täter wählen im Gegensatz zu den Opfern ihre Rolle selbst aus. Jeder Mensch könnte dementsprechend zum Mobber werden, wobei es ein hohes Potential an Aggression benötigt, um eine Person über längere Zeit zu mobben (vgl. Alsaker, 2012, S. 74).

Ein Täter kann sich oftmals ein Bild davon machen, welche Personen leicht zum Opfer werden könnten. Er probiert Mobbingattacken an verschiedenen Personen aus, bis er diejenige Person trifft, welche am geringsten Widerstand leistet (vgl. Alsaker, 2012, S. 75). Unklar ist bis anhin, ob Täter die Mobbingsituation einfach verlassen können, wenn sie nicht mehr mobben möchten. Beim Mobbing entsteht eine bestimmte Gruppendynamik, welche sich nicht leicht durchbrechen lässt. So kann es sein, dass beispielsweise ein Täter-Kind aus Angst, das Ansehen zu verlieren, mit dem Mobbing nicht aufhören kann. Hierbei benötigen die Täter deshalb Unterstützung von Erwachsenen (vgl. Alsaker, 2012, S. 76).

Teuschel et al. (2013) haben versucht, den Täter anhand verschiedener Variablen zu definieren, um die Abgrenzung und der Vergleich zu den Opfern machen zu können (S. 120-125).

Äussere Merkmale. Beim Täter lassen sich einige Merkmale beschreiben, welche auf Mobbing hinweisen können. Oftmals sind die Täter grösser, stärker und auch älter als ihre Opfer und die meisten Kinder der Klasse. Besonders die Körpergrösse und die körperliche Stärke sind bei Konflikten zwischen Knaben relevant, da sie oftmals von Beginn an direkte negative Handlungen anwenden. Mädchen benutzen hierfür eher indirekte Formen wie die schlechte Nachrede oder verbreiten Gerüchte (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 121). Wie sich daher etwas erahnen lässt, zeigen viele Forschungsergebnisse, dass Knaben häufiger als Täter agieren, wobei bedacht werden muss, dass Knaben durch direkte Mobbinghandlungen mehr auffallen und dadurch eher wahrgenommen werden als Mädchen, welche eher indirekt Handlungen durchführen (vgl. Fais et al., 2015, S. 93).

Körperlichkeit. Wie bei den äusseren Merkmalen bereits erwähnt, betrifft die Körperlichkeit insbesondere die männlichen Schüler. Diese Kinder sind sich ihrer körperlichen Fähigkeiten durchaus bewusst und bewegen sich sehr oft und gerne. Sie toben, laufen, sind sportlich begabt und haben auch keine Angst, sich bei sportlichen Aktivitäten zu verletzen (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 121f). «*Bullying-Täter zeichnen sich oft durch eine grosse physische Präsenz und eine aktive Körperlichkeit mit Bewegungsdrang aus, sie entwickeln starke interaktive Tendenzen und zeigen wenig Hemmung, die körperliche Überlegenheit gegen andere Kinder oder Jugendliche einzusetzen*» (Teuschel et al., 2013, S. 122).

Selbtsicht. Grundsätzlich geht man häufig davon aus, dass Täter ein negatives Selbstbild haben und selbst eine Art von Opfer sind. Diese Art von Täter kann es durchaus geben, ist jedoch höchst selten. In den meisten Fällen sind Täter sehr selbstbewusst und erleben sich selbst als dominant, tapfer und erfolgreich. Dadurch entwickelt sich der Eindruck, dass sie berechtigt dazu sind, ihre Macht in Form von Mobbing auszuleben. Täter bewerten sich selbst deshalb besser als ihre Mitschülerinnen (ebd.). «*Insgesamt ist die Selbtsicht der Täter ausgesprochen selbstzentriert*» (Teuschel et al., 2013, S. 122).

Emotionalität. Täter besitzen einen hohen Grad an Aggressivität, wobei vermieden werden sollte, dass diese Aggressivität auf eine innere Unsicherheit zurückgeführt wird. Um die eigenen Ziele zu erreichen, wird die Anwendung von Gewalt von Tätern toleriert und als angemessen angesehen. Täter verfügen über eine geringe Empathiefähigkeit und sind davon überzeugt, dass die Opfer es verdient haben, so geplatzt zu werden. Die Fähigkeit, Emotionen zu erkennen und zu benennen, ist bei Tätern

dennoch gut entwickelt (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 123). «Die Emotionalität typischer Bullying-Täter ist von hoher Aggressivität gegenüber anderen Menschen, einer positiven Einstellung zu Gewalt und einer verminderten Fähigkeit zu Empathie geprägt» (Teuschel et al., 2013, S. 123).

Besonderheiten im Sozialverhalten. Es darf nicht angenommen werden, dass sich Täter nicht in ihr gegenüber einfühlen können, im Gegenteil, sie können ihr Gegenüber meist sehr gut einschätzen. Sie empfinden dabei jedoch kein Mitgefühl und nutzen diese Fähigkeit zur Manipulation. Besonders wenn indirekte Mobbingformen vorherrschen, lassen sich diese manipulativen und instrumentellen Formen des Sozialverhaltens gut erkennen (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 124). Gemäss Schäfer & Herpell (2012) können sich Täter gut in das Denken und Fühlen der Opfer hineinversetzen, verfügen somit also über sehr ausgeprägte manipulative Fähigkeiten (S. 90f). Täter sind insgesamt sehr intelligent und wissen, wie sie nicht nur die Opfer, sondern auch das Umfeld manipulieren können. So wird es für sie möglich, auch Lehrpersonen und Autoritätspersonen zu täuschen und zu beeinflussen (ebd.). «An diesem Punkt erkennt man noch einmal deutlich, dass die beabsichtigte Wirkung des Bullyings weniger mit dem Opfer als mit dem Täter zu tun hat. Überspitzt könnte man formulieren: es ist dem Täter letztlich egal, wer das Opfer ist, Hauptsache, er findet eines» (Teuschel et al., 2013, S. 125).

Motive

«Bullying in der Schule ist in der beabsichtigten Wirkung meist 'täterzentriert'» (Teuschel et al., 2013, S. 112). Die Hauptursache der Handlungen des Täters liegt oftmals nicht beim Opfer, sondern betrifft den Täter selbst. Im Fokus steht dabei die Erreichung bestimmter Ziele, welche Einfluss auf das Selbstbild und die Rolle in der Gesellschaft nimmt. Was mit dem Opfer passiert, ist für den Täter häufig nebensächlich. Dabei gibt es aber viele verschiedene Motive, welche den Täter zu solchen Handlungen verleiten. Fortführend werden einige aufgezeigt, welche für die Autoren besonders relevant sind (Teuschel et al., 2013, S. 112).

Das Selbstbild im Fokus. Täter erhalten mit dem erfolgreichen Schikanieren von anderen ein Gefühl von Macht und Stärke. Die Ursache dabei kann ganz unterschiedlicher Art sein. Zum einen kann diese Macht und Stärke der Selbsteinschätzung des Täters entsprechen und die vorherrschende Macht verstärken, andererseits könnte es aber auch ein Hinweis auf bewusste oder unbewusste Selbstwertdefizite sein (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 113). «In den meisten Fällen ist das Selbstbild der Täter stabil und von sehr positiver Selbsteinschätzung geprägt. Das Bullying dient der Bestätigung dieses Selbstbildes und dem Ausbau innerer Grandiosität» (Teuschel et al., 2013, S. 114). Bei unsicherem und rissigem Selbstwert hingegen dient das Mobbing als eine Selbstaufwertung im Sinne des Machtaufbaus. Der Täter möchte die ge-

wünschte innere Stabilität erreichen. Die Mobbinghandlungen sind dann viel extremer und ausgeprägter, da sie im Gegensatz zu den Tätern mit einem gestärkten Selbstwert mehr zu verlieren haben (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 113).

Die soziale Stellung im Fokus. Wie die Darstellung des Selbstbildes bereits ableiten lässt, erleben Täter mit der Unterwerfung von Mitschülern ein Gefühl von Befriedigung, welches durch die regelmässigen Machtdemonstrationen gefestigt wird und das Bild eines unbezwingbaren Herrschers schafft. Beim Mobbing entsteht eine Dynamik, welche sich auch auf die MitschülerInnen auswirkt: Neben dem Opfer kommen noch sogenannte 'MitläuferInnen' und/oder 'VerstärkerInnen' mit dazu, wodurch der Täter seine Machtansprüche umsetzen und ausleben kann. Leider entwickeln sich solche Gruppendynamiken im Hintergrund und sind oftmals für Lehrpersonen oder andere Autoritätspersonen nicht erkennbar (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 114). «Der Klassenraum ist die Domäne des indirekten Bullying» (Teuschel et al., 2013, S. 114).

Mobbing aus Langeweile. Bei einigen Mobbinghandlungen steht für den Täter der Vertreib von Langeweile im Vordergrund. Das Erschreckende dabei ist, dass es oftmals der einzige Grund für Mobbinghandlungen ist. Die Gefahr liegt dabei in der Verfestigung der Mobbingattacke, welche in den Klassen schnell zum Standard wird, wenn eine Schulstunde langweilig ausfällt. Dadurch wirkt die Schikane auch für sonstige Aussenstehende interessant, da die Mobbingangriffe Abwechslung in den Schulalltag bringen. Die beteiligten Personen stellen sich hierbei sehr geschickt an, dass die Lehrperson nichts davon erfährt. Aussenstehende Personen können dabei kaum noch unterscheiden, was nun effektiv eine beabsichtigte Mobbinghandlung und was nur Spass ist (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 115).

Lust am Quälen. Ein Lustgewinn kann genauso ein Hauptgrund für Mobbing sein. Der Einfluss des Selbstbildes oder der sozialen Stellung ist hierbei nicht als Ziel definiert, denn allein die Lust-Befriedigung durch Mobbinghandlungen kann bereits ausreichend sein. Der Täter legt hier den Fokus auf das Gefühl grenzenloser Macht, welches er durch das zur Verfügung stehende und bedingungslos auftretende Opfer erhält (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 116).

Mobbing als 'Ventil'. Hinter diesem Motiv steckt wie beim oben genannten Motiv 'Lust am Quälen' die Befriedigung der inneren Triebe, bei welcher innere Spannungszustände abgebaut werden sollen. Das Mobbing wird hier als Ventil für die angestaute Aggression gesehen, wobei es nicht um das erhöhte Aggressionspotenzial der Täter an sich geht. Das Opfer wird hierbei als verantwortliche Person für die Frustration gesehen, wodurch die Täter ihre innere Spannung schnellstmöglich an jemanden weitergeben möchten. Opfer-Täter (wie bereits beschrieben) hingegen werden durch

negative Emotionen dazu bewegt, Mobbing als Ventil zu nutzen. Sie möchten ihr Leid, welches sie erfahren haben, an jemand anderen weitergeben und werden somit selbst zu Tätern (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 117). Gemäss Teuschel et al. (2013) ist Folgendes zentral für dieses Motiv: «*Eine Ventilfunktion hat Bullying meist bei Kindern und Jugendlichen mit mangelnden Konfliktlösestrategien, schlechter Impulskontrolle oder wenn sie selbst Opfer von Bullying sind*» (S. 117).

Opfer-Täter

Wie bei den provozierenden Opfern bereits erwähnt, unterscheiden sie sich von den Opfer-Tätern in ihren Handlungen. Nicht zwingend jedes provozierende Opfer wird zum Opfer-Täter, welches dann selbst Mobbingattacken durchführt. Die gravierende Schlussfolgerung für Opfer-Täter ist, dass sie einerseits durch ihre Opferrolle am Rande ihrer Klassengemeinschaft stehen und nur selten oder kaum Unterstützung von anderen erleben, sich andererseits aber durch ihre Täterrolle noch weiter ins Abseits manövrieren. Von Aussenstehenden wird dann oftmals nur die Täterrolle erkannt und ihr Opferstatus gänzlich übersehen. Es ist daher wichtig, dass man bei jedem Täter in Betracht zieht, dass dieser auch als Opfer in der Klassengemeinschaft stehen könnte (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 130):

Kinder und Jugendliche, die sowohl Opfer als auch Täter sind, zeichnen sich durch eine grössere Impulsivität in ihren Handlungen sowie einen Wechsel zwischen passiver Opferrolle und aggressiven Taten aus. Diese Opfer-Täter ('bully/victims') sind nicht so häufig wie die 'typischen' Opfer bzw. Täter, der Umgang mit ihnen ist aber oft schwieriger (Teuschel et al., 2013, S. 131).

Risikofaktoren der Täter

Der Täter weist ein aggressives Reaktionsmuster kombiniert mit körperlicher Stärke auf (vgl. Olweus, 2006, S. 46).

Empathie. Einfühlungsvermögen wird als Voraussetzung angesehen, positive soziale Beziehungen und moralisches Handeln zu entwickeln. Es dient als Schutz vor dem Tätigen von aggressiven Handlungen und ist bei allen Personen individuell ausgeprägt. Laut beispielsweise der Studie von Jolliffe & Farrington (2011) haben Täter weniger Einfühlungsvermögen als ihre Peers und auch ein geringeres Verständnis für die Gefühlszustände anderer Personen (vgl. Jolliffe & Farrington; zitiert nach Alsaker, 2012, S. 108).

Soziale Kompetenz. Nach Alsaker (2012) stellt es einen Risikofaktor dar, zum Mobbing-Täter zu werden, wenn ein dominantes Kind gut ausgebildete selbst-orientierte soziale Kompetenzen besitzt und weiss, welche Form von Aggression es bei wem anwenden kann, damit es seiner Zielerreichung dient (vgl. Alsaker, 2012, S. 122).

Psychische Störungen

Auch bei Tätern werden psychische Störungen als Risikofaktoren erwähnt (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 196).

Externalisierende Störung. Teuschel et al. (2013) beschreiben als psychische Risikofaktoren, Täter von Mobbing zu werden, externalisierende Störungsbilder (S. 196). Sie enthalten eine höhere Bereitschaft, Konfliktsituationen verbal oder tätlich zu lösen. Um die eigene Position zu stabilisieren, mobben sie. Dies steht im Zusammenhang mit mangelnder Impulskontrolle und hoher Erregbarkeit (ebd.)

Bindungsstörung oder Störung im Sozialverhalten. Bei Bindungsstörungen oder Störungen im Sozialverhalten kann ein mangelhaftes Einfühlungsvermögen oder Ablehnen von allgemeinen Normen und Regeln vorhanden sein. Dabei verhalten sich die Kinder oppositionell und teilweise delinquent (ebd.).

2.4.2. Umfeld

Im Grundsatz liegen Täter und Opfer im Zentrum von Mobbing. Es gibt noch weitere Personen im Umfeld, welche grossen Einfluss nehmen, besonders auf die weitere Entwicklung der Mobbingssituation. Das Umfeld umkreist die Täter und die Opfer wie die Schalen einer Zwiebel. Am nächsten liegen dabei die MitschülerInnen, anschliessend folgen die Lehrpersonen, gefolgt von der Institution Schule und zum Schluss die Eltern und die Familie (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 134f).

In den nachfolgenden Unterkapiteln wird genauer auf die entsprechenden Rollen im Umfeld eingegangen und beschrieben, wie sie Einfluss auf das Mobbinggeschehen nehmen.

2.4.2.1. MitschülerInnen

AssistentInnen / MitläuferInnen

Als AssistentInnen oder MitläuferInnen werden diejenigen Personen bezeichnet, welche zwar beim Mobbing aktiv beteiligt sind, jedoch nur, wenn jemand anderes damit begonnen hat. Aus eigener Initiative würden diese Personen nur selten so handeln und besonders nicht damit starten (vgl. Alsaker, 2012, S. 77). Die AssistentInnen stammen oftmals aus dem engsten Umfeld des Täters und halten beispielsweise bei körperlichen Attacken das Opfer fest oder räumen bei einer Prügelei zwischen dem Täter und dem Opfer die Schultasche des Opfers aus (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 135f). «*In der Gruppe werden die persönlichen moralischen Prinzipien geschwächt [...]»* (Alsaker, 2012, S. 77), wobei besonders der Abbau der Selbstkontrolle und das geminderte Verantwortungsbewusstsein eine zentrale Rolle spielen. Leider hat dies

häufig zur Folge, dass ein Fehlverhalten als normal eingestuft wird und es in Ordnung ist, einen Mitschüler oder eine Mitschülerin auszulachen oder zu ignorieren. Die Täter werden durch die AssistentInnen in ihren Handlungen bestärkt und führen ihre Schikane weiter (vgl. Alsaker, 2012, S. 76f). Die Motive der AssistentInnen können dennoch sehr vielseitig sein. Indem diese Kinder oder Jugendlichen die Opfer ablehnen und den Täter unterstützen, sind sie einer Gruppe zugehörig, welche als 'stark' und 'machtvoll' gesehen wird. In den meisten Fällen möchten diese MitschülerInnen vermeiden, dass sie selbst zum Opfer gemacht werden (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 118). «*Assistenten sind die Handlanger des Haupttäters und unterstützen diesen aktiv bei den Schikanen gegen das Opfer*» (Teuschel et al., 2013, S. 137).

Verstärker

Verstärker sind am Mobbinggeschehen nicht direkt beteiligt, fördern die Situation jedoch, indem sie dem Täter durch ihre Haltung eine positive Rückmeldung geben. Sie schauen bei Mobbingattacken nicht nur einfach zu, sondern lachen mit, suchen sich den besten Platz, wo sie alles überblicken können und beteiligen sich mit Zurufen (vgl. Alsaker, 2012, S. 81). Nach Teuschel et al. (2013) verkörpern die Verstärker das Publikum, welches wie eine Fangemeinschaft bei Mobbingangriffen rundum stehen (S. 137). Sie greifen zwar selbst nicht ein, befürworten aber die entsprechenden Handlungen gegen das Opfer. Neben den AssistentInnen verhelfen auch sie den Tätern, dass die Mobbingssituation aufrechterhalten werden kann (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 137f).

Zuschauer

Diese Zuschauer sind im Gegensatz zu den Verstärkern nicht am Geschehen beteiligt. Sie möchten sich weder auf die Seite der Täter noch auf jene der Opfer schlagen. Sie ziehen sich zurück, schauen weg und ignorieren die Mobbinghandlungen (vgl. Alsaker, 2012, S. 81). Die meisten Mitschüler wissen nicht, wie sie mit solchen Situationen umgehen sollen. Oftmals steht bei ihnen diese Unsicherheit, aber auch die Angst, selbst zum Opfer zu werden, im Vordergrund. Sie möchten sich deshalb von solchen Situationen fernhalten, sie ignorieren und möglichst unsichtbar bleiben. Dies wird auch meist von den Eltern mit auf den Weg gegeben, besonders, wenn man sich auf den Schulalltag und dessen Inhalt konzentrieren sollte (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 139). Die Rolle der Zuschauer zeigt auf, wie belastend Mobbingssituationen für die Klasse sein können (vgl. Alsaker, 2012, S. 83). «*Die 'Raushalter' stellen die grösste Gruppe in einer Klasse mit Bullying-Konflikten dar. Fast jedes vierte Kind versucht, den Kontakt mit dem Konflikt zu vermeiden*» (Teuschel et al., 2013, S. 140).

Verteidiger / Helfer

In den meisten Klassen gibt es MitschülerInnen, die versuchen, die Opfer durch Trösten oder Einschreiten bei Mobbingattacken zu unterstützen (vgl. Alsaker, 2012, S. 79). Es handelt sich dabei um MitschülerInnen, welche ein hohes Mass an Empathiefähigkeit besitzen oder bereits selbst Erfahrungen als Opfer gemacht haben. Auch wenn gemäss verschiedener Untersuchungen ca. 17% aller MitschülerInnen als Verteidiger auftreten, so ist ihre Wirkung meist nicht der Rede wert. Oftmals fehlen den Verteidigern die Mittel und die Macht, die Mobbingattacken zu stoppen und sie geraten selbst in Gefahr, zum Opfer gemacht zu werden. Dies zeigt die heutige Realität auf und ermöglicht den Verteidigern meist nur die Tränen der Opfer wegzuwischen und für sie da zu sein. Trotz all dieser negativen Aufzählungen bilden die Verteidiger die grösste Chance für die Opfer (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 140f).

Dazu soll folgendes Zitat zum Nachdenken anregen:

Die zwar lobenswert agierenden, aber oft wenig erfolgreichen Verteidiger symbolisieren vielleicht am deutlichsten das Versagen aller, die über genug Macht und Einfluss verfügen würden, um den Schikanen entschlossen entgegenzutreten, dies aber aufgrund ihrer Bequemlichkeit, Feigheit oder mangelnder Weiterbildung zum Thema Bullying unterlassen (Teuschel et al., 2013, S. 141).

2.4.2.2. Lehrpersonen

Da Mobbing in diesem Alter besonders in der Schule stattfindet, spielen Lehrpersonen als StellvertreterInnen autoritärer Personen eine wichtige Rolle. Sie stehen dem Mobbinggeschehen zwar nicht so nahe wie die MitschülerInnen, tragen aber eine immens höhere Einflusskraft und verkörpern die entscheidende Person, welche den Mobbingprozess unterbrechen und beenden kann. Die Beziehung zwischen den Lehrpersonen und den SchülerInnen kann dabei einen wichtigen Aspekt darstellen, da SchülerInnen sich oftmals nur dann an die Lehrpersonen wenden, wenn eine vertrauensvolle Beziehung vorhanden ist (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 142).

Es ist so, dass Lehrpersonen oftmals nicht bemerken, wenn in ihrer Klasse jemand gemobbt wird. Dadurch wird die Mobbinghandlung nicht sanktioniert, wodurch die Täter das Gefühl haben, es sei in Ordnung und immer weitermachen (vgl. Alsaker, 2012, S. 83).

In der heutigen Zeit wird von den Lehrpersonen sehr viel abverlangt und sie sind mit immer mehr Ansprüchen konfrontiert. So können dies verschiedene Verhaltensauffälligkeiten der Kinder sein, Herausforderungen durch kulturelle Klassen oder auch die eigenen Ansprüche, die sie an sich stellen. Da scheint es häufig zu Überforderungen der Lehrpersonen zu kommen und eine Zumutung zu sein, sich auch noch um Mobbing kümmern zu müssen. Aber gerade diese vermutete Erschöpfung bietet eine gute Basis für Mobbing. Der Kreislauf des Mobbings wird nicht durchbrochen, sondern eher noch gefördert (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 142f). Wenn Lehrer bei Mobbing nicht intervenieren, so ist das eine Art von unterlassener Hilfeleistung. Dazu muss

man das Phänomen Mobbing aber erst kennen, bevor man es erkennen kann (vgl. Schäfer et al., 2012, S. 162).

Um Mobbing erkennen zu können, sollen die Sachkompetenzen zum Thema Mobbing gefördert werden. Es ist unumgänglich, sich in diesem Thema weiterzubilden und zumindest die Definitionen, die Abgrenzungen zu sonstigen Konflikten sowie die verschiedenen Formen und Akteure von Mobbing zu kennen. Erschwert wird die Situation, wenn Lehrpersonen Mobbing als 'Modeerscheinung' sehen. Ihre Haltung ist zentral, wobei sie sich ihrer Rolle bewusst sein und das Problem nicht auf andere Erwachsene (wie beispielsweise die Eltern) abschieben sollten. Weiterführend sollten die Lehrpersonen sich stets selbst hinterfragen, die eigene Befindlichkeit dabei aber nicht vergessen und auf die Zusammenarbeit in einem Team von Fachpersonen vertrauen (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 143f).

Wie die genannten Erläuterungen zeigen, wird sehr vieles von den Lehrpersonen verlangt. Hierzu folgen nun die wichtigsten Anforderungen, welche bei diesem Thema an die Lehrperson gerichtet werden.

Anforderungen an die Lehrpersonen

Kompetenz. Lehrpersonen sollten selbst über das Thema ein Wissen mitbringen und über die einzelnen Aspekte informiert sein. Wichtig ist aber auch, dass sie ihr Wissen weitergeben können (Lehrerzimmer, Klassenzimmer). Häufig stösst man beim Thema Mobbing aber auf Abwehr und Bagatellisierung, was die Weitergabe von Informationen nicht ganz einfach macht. Ebenso ist die Anschaffung von Wissen mit Kosten, Zeit und besonders Interesse verbunden. Eine Lehrperson sollte über die Kompetenz verfügen, im Umgang mit Konflikthandlungen sicher und bewertend handeln zu können (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 145f).

Persönlichkeit. Eine Lehrperson sollte den klaren Standpunkt vertreten können, dass Mobbing grundsätzlich nicht toleriert wird. Falls das Mobbing bereits vorherrscht, muss die Lehrperson bei der Intervention viel Energie aufwenden. Sie sollte somit eine aktive Persönlichkeit sein, um bei Mobbing entsprechend handeln zu können. Der wichtigste Faktor ist jedoch die Authentizität: Durch ein authentisches Auftreten gewinnt die Lehrperson das Vertrauen der SchülerInnen und schafft es so, gezielte und erfolgreiche Prävention oder Intervention zu erreichen (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 147).

Soziale Fähigkeiten. Lehrpersonen sollten die Fähigkeit besitzen, Stimmungen in der Klasse wahrzunehmen und entsprechend einzuordnen. Dafür wird ein hohes Mass an Empathie gefordert. Das Erkennen von Unstimmigkeiten ist entscheidend für das Einschreiten bei Konfliktsituationen (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 148). Gemäss Teuschel et al. (2013) ist es unabdingbar, dass die Lehrperson konflikt-, kompromiss-

und kritikfähig sein muss. Dabei sind diese Eigenschaften nicht nur während den Konfliktsituationen relevant, sondern bereits im Vorfeld (S. 148f). Weiterführend sollten Lehrpersonen kommunikationsfähig sein, um Konfliktthemen überhaupt in der Klasse ansprechen zu können (ebd.).

2.4.2.3. Institution Schule

Die Institution Schule bildet das soziale Gefüge, in welchem sich die Opfer, Täter, MitschülerInnen und Lehrpersonen befinden. Sie geben den Rahmen, in welchem Mobbing entweder missachtet, präventiv behandelt oder bekämpft wird. Es gibt dabei verschiedene Instanzen und Faktoren, welche Einfluss auf Mobbing nehmen können (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 149).

Örtlichkeiten

Mobbing findet am häufigsten auf dem Schulhof statt, dicht gefolgt vom Klassenzimmer und den Gängen im Gebäude. Aber auch Toiletten, Umkleieräume, Aufenthaltsräume, die Turnhalle oder der Nachhauseweg sind Orte, an denen Mobbing stattfinden kann. Die Gestaltung des Schulgebäudes und der Klassenzimmer und eine verstärkte Aufsicht in den Pausen können entsprechend etwas entgegenwirken (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 152f).

SchulleiterIn

Eine tragende Rolle bei Mobbing übernimmt die Schulleitung als höchste hierarchische Stufe einer Schuleinheit. Die Schulleitung ist dafür verantwortlich, den Rahmen der Schulführung, Ressourcen für Weiterbildungen, Materialien und Zeit zu geben, welche bei Mobbing unabdingbar sind. Ebenso liegt es in der Hand der Schulleitung, ob ein Anti-Bullying-Konzept an der Schule durchgeführt wird oder nicht. Sie kann das Phänomen Mobbing also eindämmen, indem sie die Fachkräfte zu Weiterbildungen motiviert und selbst Interesse daran zeigt, dass an ihrer Schule Mobbing nichts zu suchen hat und es nicht einfach unter den Tisch kehren möchte (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 149f).

Angestellte

Angestellte wie SekretärInnen, welche als erste Anlaufstelle der SchülerInnen dienen, HausmeisterInnen oder das Putzpersonal, welche Mobbingattacken oftmals beobachten können, stellen ebenso wichtige Beteiligte zur Förderung oder Unterbindung von Mobbing dar. Wenn Raum geboten wird, dass sich die SchülerInnen oder Lehrpersonen auch an die SekretärInnen wenden können, ernstgenommen werden und HausmeisterInnen oder das Putzpersonal beobachtete Mobbingangriffe melden, so kann die Schule entsprechend reagieren (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 150).

Risikofaktoren für die Opfer

Es weisen sich auch in der Schule Faktoren auf, die Mobbing begünstigen können. Beispielsweise ein restriktiver Erziehungsstil im Klassenzimmer kann Mobbing fördern, genauso wie ein Erziehungsverhalten, das auf Bestrafungen beruht. So wird den Kindern aufgezeigt, dass Macht dafür verwendet wird, Ziele zu erreichen und zu sanktionieren. Werden Regeln inkonsequent eingehalten, so kann dies ebenso Mobbing in der Klasse begünstigen. Weiter ist erwähnt, dass Resignation der Lehrperson den Kindern vermittelt, dass sie sich in einem 'rechtsfreien Raum' befinden, wobei die überlegene Person Macht besitzt. Auch wird den Kindern durch diese Resignation Ohnmacht vermittelt (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 153). Schubarth (2013) schreibt, dass je weniger die Kinder mitbestimmen können, je weniger Möglichkeiten zur Mitgestaltung des Unterrichts besteht und je direkter und frontaler der Unterricht ist, desto öfters tritt Mobbing auf (S. 84). Die Wahrnehmung von Mobbing und die Reaktion darauf sind massgebend für die Beeinflussung der Verbreitung von Mobbing. Ob sich die Mobbingsituation verfestigt oder auflöst, hängt stark von der Reaktion der Lehrperson ab (ebd.).

Risikofaktoren für die Täter

Sind Kinder in Schulen mit viel aggressivem Verhalten konfrontiert, so besteht das Risiko, dass sie selbst antisoziale Verhaltensweisen entwickeln. Kommt also in einer Schule oder einer Klasse häufig aggressives Verhalten vor, kann dies als Nährboden dienen für weitere aggressive und antisoziale Handlungsweisen (Alsaker, 2012, S. 92f).

2.4.2.4. Eltern und Familie

Grundsätzlich möchten die Eltern, dass es ihren Kindern gut geht und sie sich in der Schule wohl fühlen. Wenn ein Kind dann aber zum Opfer wird, reagieren die Eltern ganz unterschiedlich. Offensichtlich möchten die Eltern die Mobbingangriffe verhindern oder unterbinden, wenden dabei aber oftmals die falschen Methoden an (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 154f). Fortführend werden positive und negative Verhalten aufgezeigt:

Positives Verhalten. Die Eltern besitzen ein aktives Vorgehen, bei welchem sie aber nicht unüberlegt handeln. Sie arbeiten Hand in Hand mit der Schule und den Lehrpersonen und versuchen nicht auf eigene Achse mit dem Täter Kontakt aufzunehmen (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 156).

Negatives Verhalten. Die Eltern reagieren unüberlegt und ohne genauen Plan. Sie sind zurückhaltend, versuchen der Situation aus dem Weg zu gehen oder suchen

nach dem/der Schuldigen und nicht nach einer Lösung. Sie bieten dem Kind keine Unterstützung und wirken desinteressiert (ebd.). Eltern von Mobbing-Opfern sind häufig dazu bereit, alle möglichen Hebel (egal ob offiziell oder inoffiziell) in Bewegung zu setzen, um Verbündete im Kampf gegen das Mobbing und allenfalls gegen die Schule zu finden (vgl. Gerlach et al., 2017, S. 28).

Auch die Eltern der Täter stehen vor einer schwierigen Situation. Es ist nicht einfach, sich als Eltern einzugestehen, dass das eigene Kind ein anderes schikaniert, weshalb viele Eltern die Situation verleumden und sich allenfalls sogar zur Wehr setzen. Sie werden von Schuldgefühlen geplagt und zweifeln an ihrer Erziehung. Hier haben die Eltern aber die Möglichkeit und auch die Pflicht, die Mobbing-Situation zu beenden. Da einige Täter aus zerrütteten oder schwierigen Familienverhältnissen kommen, ist die Zusammenarbeit der Eltern mit der Schule häufig mit grossen Herausforderungen belastet (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 163).

Besonders Opfer schämen sich, über das Erlebte zu sprechen. Umso wichtiger ist es, dass die Eltern sensibel und achtsam sind und auf Veränderungen des Kindes reagieren. Anzeichen können sein, wenn das Kind absichtlich zu spät zur Schule kommt, ständig krank ist oder über Bauchschmerzen klagt. Bei den Tätern ist dies eher schwierig, da sie sehr geschickt sind und ihr unangebrachtes Verhalten in der Schule gut verbergen können (vgl. Fais et al., 2015, S. 95).

Risikofaktoren der Opfer

Schubarth (2013) schreibt, dass Mobbing-Opfer in Familien, in welchen ein überbehütetes und/oder restriktives Erziehungsverhalten herrscht, aufzufinden sind (S. 84). Aber auch in Familien, in denen ein distanziertes Klima besteht oder Misshandlungen vorkommen, finden sich Mobbing-Opfer (ebd.). Darf sich ein Kind in seiner Familie nie widersetzen und lernt es nicht, dass es von seinen Mitmenschen Anrecht auf Respekt hat, so ist es ein einfacheres Mobbing-Opfer (vgl. Alsaker, 2012, S. 105). Auch Teuschel et al. (2013) sehen mögliche familiäre Risikofaktoren im Bereich des Erziehungsstils und im vorherrschenden familiären Klima (S. 163). Als fördernder Risikofaktor wird somit eine überbehütete wie auch eine restriktive Erziehung angesehen. Diese Erziehungsstile führen dazu, dass das Kind passives Verhalten zeigt und selbst wenige Erfahrungen macht. Bei Mobbing-Opfern ist ein geringer familiärer Zusammenhalt vorliegend. Auch Kinder, vor allem Mädchen, die durch ihre Eltern misshandelt worden sind, haben ein erhöhtes Risiko, zum Opfer von Mobbing zu werden (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 163f).

Bei Opfer-Tätern herrscht ein inkonsequentes Erziehungsverhalten vor. Diese Familien werden als chaotisch beschrieben und es kann körperliche Gewalt angewendet werden. Die Kinder werden mangelhaft beaufsichtigt und erhalten wenig Unterstützung von den Eltern (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 164).

Risikofaktoren der Täter

Schubarth (2013) schreibt, dass die Täter vielfach aus Familien mit einem bestimmten Erziehungsverhalten kommen (S. 84). Das Erziehungsverhalten kann wenig unterstützend und autoritär sein, auch kann es bestrafend sein. In Familien, aus denen häufig Mobbing-Täter kommen, ist ein geringer Zusammenhalt vorliegend. Ausserdem kann familiäre Gewalt auftreten und es ist wenig Wärme vorhanden (ebd.). Teuschel et al. (2013) sehen einen familiären Risikofaktor, zum Mobbing-Täter zu werden, wenn Schläge als Erziehungsmethode angewendet werden (S. 164). Auch ablehnende, autoritäre Eltern, welche die Aufsicht ihres Kindes vernachlässigen, bilden einen Mobbing fördernder Faktor. Die Eltern zeigen den Kindern durch ihr aggressives Auftreten eine Möglichkeit, die eigenen Ziele durchzusetzen und ermuntern sie, in Konfliktsituationen Gewalt einzusetzen (ebd.).

Es gibt häufig Eltern, die eine 'Kumpelbeziehung' zu ihren Kindern führen und dadurch die Erziehungsfunktion vermindert wird. Zusätzlich rückt die Vorbildfunktion der Eltern in den Hintergrund und es werden mehrheitlich nur die leichten Aspekte des Lebens vermittelt. Im Gegensatz dazu steht das frühere überstrenge oder - ängstliche Elternverhalten, welches ebenfalls eine einseitige Erziehung darstellt. Durch solche einseitige Erziehungsformen wird kein geeignetes Mittelmaß erreicht. Nimmt eine auf 'Kumpelei' beruhende Erziehung Überhand, so mangelt es den Kindern an Gemeinschaftssinn und es fällt ihnen schwer, Verantwortung im sozialen Kontext zu übernehmen, was bereits im Kindergarten ersichtlich sein kann (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 171).

2.5. Folgen von Mobbing

In den vergangenen Kapiteln ist erkennbar geworden, dass Mobbing nicht ohne Folgen bleibt. Es gibt sowohl für die Opfer wie auch für die Täter langfristige Folgen, welche nicht unterschätzt werden sollten. Wichtig zu merken ist, dass Folgen nicht immer von den Ursachen abgegrenzt werden können und oftmals einen einschneidenden Zusammenhang aufzeigen (vgl. Wachs et al., 2016, S. 75).

In den nächsten Kapiteln werden mögliche Folgen für die Opfer und die Täter, aber auch das Umfeld erläutert.

2.5.1. Folgen für die Opfer

Mobbingattacken sind für die Opfer nicht vorhersehbar, wodurch sie sich nicht schützen können und keine Kontrolle über ihre eigene Situation haben. Das Erleben der eigenen Kontrolle ermöglicht es jedoch, Selbstvertrauen und Sicherheit im Leben zu haben. Da die Folgen von passiven und provokativen Opfern ähnlich sind, werden diese in den Erläuterungen hier nicht getrennt (vgl. Alsaker, 2012, S. 127f). Durch diverse Studien ist erkennbar geworden, dass die Konsequenzen der Opfer von Mobbing bis weit ins Erwachsenenalter reichen. Je früher ein Kind zum Opfer wird,

desto langfristiger sind die entsprechenden Folgen. Dies lässt sich vielleicht dadurch erklären, dass kleine Kinder in der Regel noch keine Strategien für den Umgang mit Mobbing erworben haben und meistens über keine Fähigkeiten verfügen, für sich selbst einzustehen und sich zu verteidigen. Mobbing sollte gerade aufgrund dieses Wissens nicht verharmlost werden (vgl. Wachs et al., 2016, S. 71f).

Selbstwert. Das eigene Empfinden und die Aussagen des sozialen Umfelds stimmen bei Mobbing-Opfern meist nicht überein. Oftmals spielt das Umfeld die Situation herunter (bagatellisieren) oder nimmt sie nicht einmal wahr. Dies führt zu einer Diskrepanz des Inneren und Äusseren, was sich negativ auf die Entwicklung des Selbstbildes und des Selbstwertes auswirken kann. Das Opfer zieht sich langsam aus seinem Umfeld zurück und distanziert sich von seinen Peers, wodurch es auch für die anderen MitschülerInnen nicht mehr interessant wirkt. Durch das Desinteresse der MitschülerInnen verspürt das Opfer die Bestätigung einer Wertlosigkeit, wodurch es zu weiteren Mobbing-situationen kommen kann. Das Opfer befindet sich also im Teufelskreis des Mobbings (vgl. Alsaker, 2012, S. 129f).

Körperbild. Auch wenn die Opfer sich danach sehnen, besser im Sport zu sein und unzufrieden mit dem eigenen Körper sind, so ist das negative Körperbild bei den provozierenden Opfern ausgeprägter. Gerade provozierende Opfer versuchen mit aggressivem Verhalten der Mobbing-situation zu entkommen und ihre Opferrolle abzugeben. Meistens sind sie körperlich den Tätern unterlegen, wodurch sich erklären lässt, dass der Wunsch, sich der Mobbing-situation zu entziehen, bei den provozierenden Opfern grösser ist als bei den passiven (vgl. Alsaker, 2012, S. 130).

Angst. Opfer entwickeln sowohl Angst vor der Schule als auch vor ihrem sozialen Umfeld. Sie möchten nicht mehr zur Schule gehen, schwänzen oft oder geben vor, dass es ihnen gesundheitlich nicht gut geht. Das häufige Fehlen wirkt sich negativ auf die schulische und soziale Gegebenheit aus und fördert auch hier den Teufelskreis des Mobbings. Es ist durchaus denkbar, dass diese Kinder bereits vor dem Mobbing eher ängstlich gewesen sind, jedoch fördern die Mobbingangriffe ihre Ängstlichkeit (vgl. Alsaker, 2012, S. 130f).

Depression. Kinder, welche Opfer von Mobbing geworden sind, zeigen häufig Anzeichen einer Depression. Dies zeigt sich dadurch, dass die Opfer einen betäubten, müden, traurigen und unglücklichen Eindruck hinterlassen (vgl. Alsaker, 2012, S. 131f). Gemäss Alsaker (2012) zeigen verschiedene Studien an, dass die Erfahrungen der Opfer mit depressiven Symptomen einhergehen, sprich sie bilden oder, falls bereits vorhanden, verschlimmern (S. 132). Die Hilflosigkeit und Ausweglosigkeit der Opfer verstärkt die depressiven Symptome und erschwert es zudem noch mehr, die Mobbing-situation verlassen zu können. Die Gefahr besteht in der Verfestigung dieser

Symptome, wodurch das Kind in seiner weiteren sozialen und schulischen Entwicklung beeinträchtigt ist (ebd.).

Körperliche Folgen. Opfer von Mobbing zeigen sehr häufig körperliche Symptome wie Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, aber auch Appetitlosigkeit, Halsschmerzen und häufigere Erkältungen. Diese Beschwerden sind oftmals Hinweise darauf, dass das Kind unter extremen Belastungen steht und sich in einer überfordernden Situation befindet (vgl. Alsaker, 2012, S. 133f). Meistens erkennen Eltern schnell, wenn es ihren Kindern gesundheitlich nicht gut geht. Die erste Instanz ist dabei der Hausarzt, der dann oftmals aufgesucht wird. Da der Arzt keine Ahnung von den Mobbingangriffen hat, die Eltern meistens auch nichts davon wissen und das Kind aufgrund von Beschämung nicht darüber spricht, wird dem Kind angelastet, dass es simuliert. Diese Zuschreibung kann wiederum den psychischen Druck massiv erhöhen (vgl. Erkert, 2005, S. 44). In solchen Momenten ist es wichtig, dass man dem Kind genügend Aufmerksamkeit schenkt und versucht herauszufinden, was die Ursache für diese körperlichen Beschwerden ist (vgl. Alsaker, 2012, S. 134).

Tod durch Unfall oder Suizid. Kinder, welche Opfer von Mobbing werden, können einerseits bei einer Mobbingattacke umkommen (zum Beispiel, wenn sie wegrennen müssen und dabei nicht auf die Strasse achten), andererseits gibt es auch Mobbingfälle, bei denen die Opfer nicht mehr leben wollen und sich das Leben nehmen. Kinder mit Suizidgedanken sehen keinen Weg, aus der Mobbing-situation herauszukommen und denken oftmals, dass es besser wäre, wenn es sie nicht mehr gäbe. Selbstschädigende Handlungen sind bei Opfern keine Seltenheit und sollten ernstgenommen werden (vgl. Alsaker, 2012, S. 134f).

Nicht medizinische (psychische oder physische) Folgen. Eine Leistungsverminderung geht mit Mobbing oftmals einher. Das Kind fällt im Unterricht auf, die Noten werden schlechter und lösen so einen weiteren Belastungsfaktor aus. Durch die Verschlechterung der Leistung folgt oftmals das Risiko einer Versetzung, da das Kind den entsprechenden Leistungszielen nicht mehr gerecht werden kann. Einige Kinder wünschen sich sogar, dass sie versetzt werden oder eine Klasse wiederholen müssen, um damit dem Täter entfliehen zu können (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 225).

Wie bereits erwähnt folgen unzählige körperliche Beschwerden auf das Mobbing, wodurch das Kind in der Schule oft fehlt und somit auch den Lernstoff verpasst. Seinen sozialen Bezugsrahmen kann das Kind verlieren, wenn es in eine andere Klasse oder Schule versetzt wird oder sogar die Eltern das Kind aufgrund des Mobbing aus der Schule nehmen. Es ist klar, dass eine Versetzung oftmals die einzige akkurate Lösung ist, dennoch sollte dies gut überlegt sein und nicht voreilig entschieden werden. Wenn das Kind in der Klasse bleibt, besteht aber auch das Risiko einer ganz-

heitlichen sozialen Isolierung, wenn der Teufelskreis des Mobbing nicht durchbrochen werden kann (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 225f).

2.5.2. Folgen für die Täter

Die Folgen der Täter sind entsprechend nicht weniger gravierend als jene der Opfer. Sie brauchen die Unterstützung von Erwachsenen, um ihr unangemessenes Verhalten zu überdenken und es im besten Fall ablegen zu können (vgl. Wachs et al., 2016, S. 73).

Negativer Selbstwert. Das unerwünschte Verhalten wird zur Gewohnheit und manifestiert sich für zukünftige Situationen (vgl. Alsaker, 2012, S. 135). Auch wenn die Täter in der Regel durch ihre Peers gestärkt werden, kommt es vor, dass sie durch ihr Verhalten abgelehnt und nicht mehr gemocht werden. Somit belaufen auch Täter die Gefahr, dass sie einen negativen Selbstwert entwickeln (vgl. Scheithauer et al., 2003, S. 67).

Antisoziales Verhalten. Mobbing an Schulen kann ein Hinweis darauf liefern, dass die Täter auch später gewalttätig sein werden und ein erhöhtes Risiko für delinquentes Verhalten aufweisen (vgl. Alsaker, 2012, S. 137). Gemäss Alsaker (2012) verfügen die Täter über eine grosse Bandbreite an antisozialem Verhalten. Dieses reicht von kleineren Normbrüchen wie Lügen bis hin zu groben Gesetzesverstössen wie Stehlen oder fahrlässigen körperlichen Verletzungen (ebd.).

Unbefriedigendes Leben. Täter sind gefährdet, abhängig von Alkohol und Drogen zu werden. Viele Täter, welche in verschiedenen Studien im Zentrum gestanden sind, führen im Erwachsenenalter ein unbefriedigendes Leben, was bedeutet, dass sie unter Beziehungsproblemen, unsicheren Arbeitsverhältnissen, schlechter Wohnsituation und vielen kriminellen und gewalttätigen Erlebnissen leiden (ebd.).

Aggressionen. Ein aggressives Verhalten wird im Kindergarten oder der Unterstufe oftmals verharmlost und nicht ernst genommen. Man sollte aber zwingend hinschauen und einschreiten, wenn ein unerwünschtes Verhalten zur Gewohnheit wird, um zu verhindern, dass das Kind auf die schiefe Bahn gerät (vgl. Alsaker, 2012, S. 138f). Obwohl es verschiedene Studien zu den Folgen der Täter gibt, so kommen alle immer wieder zu ähnlichem Schluss: Täter belaufen die Gefahr, dass sie ihr aggressives Verhalten beibehalten (vgl. Alsaker, 2003, S. 172f).

Tabellarische Darstellung möglicher Folgen

Scheithauer et al. (2003) haben eine Tabelle verfasst, in welcher die Kurz- und die Langzeitfolgen sowohl für die Opfer wie auch für die Täter aufgeführt werden (S. 69).

Bullies	Victims
<ul style="list-style-type: none"> • negatives Selbstwertgefühl • Ablehnung durch Peers • Beziehungsprobleme • Depression • Suizidgedanken und -versuche • aggressiv-dissoziales Verhalten • Delinquenz • Störung des Sozialverhaltens • Hyperaktivität • vermindertes prosoziales Verhalten 	<ul style="list-style-type: none"> • Gefühle der Unkontrollierbarkeit, Hilflosigkeit • negatives Selbstwertgefühl • externale Kontrollüberzeugung • Gefühle des Selbstmitleids sowie Selbstbeschuldigungen • persönliche Abwertungen • Isolation/Einsamkeitsgefühle • Angstsymptome • Gefühle der Traurigkeit • Depression • Beziehungsprobleme • Suizidgedanken und -versuche • psychosomatische Beschwerden (z.B. Schlafstörungen, Kopf-, Bauchschmerzen) • Bettnässen • gestörtes Essverhalten • Leistungsabfall in der Schule • Meiden der Schule

Abbildung 2: Folgen für Täter und Opfer (Scheithauer et al., 2003, S. 69)

2.5.3. Folgen für das Umfeld

Wie bei den Akteuren aufgezeigt, sind viele verschiedene Instanzen im Mobbingprozess involviert und folglich auch betroffen. Es sind nicht nur die Opfer und die Täter, welche Folgen durch Mobbing erleiden, sondern auch das Umfeld (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 223).

Klasse

Die Klassengemeinschaft kann stark unter der Mobbingsituation leiden. Einige Kinder mögen dies zwar amüsierend finden, dennoch fühlen sich viele dadurch gestört. Der Unterrichtsfluss wird unterbrochen, wenn die Lehrperson aufgrund einer solchen Handlung einschreiten muss. Das Klassenklima wirkt angespannt und in sehr ausgeprägten Fällen leidet auch die Wissensvermittlung darunter. Weiterführend ist das soziale Klassengefüge stark betroffen, da sich durch den Mobbingprozess Gruppen bilden und das Gemeinschaftsgefühl dadurch zerrissen wird (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 228f). Die MitschülerInnen, welche bei Mobbingangriffen nicht direkt beteiligt sind, verfügen oftmals über ein ausgeprägtes Problembewusstsein und möchten das unangebrachte Verhalten eigentlich nicht unterstützen. Sie fühlen sich unwohl,

können aufgrund ihrer Angst, selbst zum Opfer zu werden, jedoch nicht handeln. Es ist deshalb unabdingbar, die ganze Klasse in die Prävention / Intervention miteinzu beziehen (vgl. Alsaker, 2003, S. 152f).

Schule

Ein Mobbingfall kann auch sehr belastend für die Fachgemeinschaft sein. Häufig sind sich jene zum Thema Mobbing nicht einig oder vertreten innerhalb eines Falls ganz unterschiedliche Meinungen. Die verschiedenen Ansichten zu Mobbing können sogar zu regelrechten Kämpfen unter den PädagogInnen führen, wenn die Schule kein einheitliches Konzept zu Gewalt und Mobbing an Schulen führt. Als Folge dessen kann das Vertrauen der Eltern und der SchülerInnen in die Schule massiv leiden, wenn nicht sogar auch der Ruf dieser Schule geschädigt wird (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 229f).

Relevanz für die pädagogisch-therapeutische Arbeit. In der heutigen Zeit sind die Schulen geprägt von Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit innerhalb der Klassen und der ganzen Schule. Im Umgang mit Mobbing ist es daher wichtig, dass sich die Schule diesem Phänomen offen stellt und genügend Ressourcen zur Verfügung stellt, dass sowohl präventiv, bei einem Mobbingfall aber auch mit Interventionen gehandelt werden kann. Es scheint dabei unumgänglich zu sein, dass das Thema Mobbing immer wieder aufgegriffen wird und die einzelnen Ansatzpunkte in den Schulalltag integriert werden (vgl. Gerlach et al., 2017, S. 34).

Eltern und Familie

«Sowohl für die Familie des Opfers wie für die des Täters hat ein Bullying-Konflikt ernsthafte Folgen, die eine erhebliche Belastung für alle Familienmitglieder bedeuten» (Teuschel et al., 2013, S. 232).

Familie des Opfers. Die Sorge um das eigene Kind ist für die Eltern die grösste Herausforderung. Die Ausprägung dieser Last kommt besonders zu Beginn der Mobbingangriffe zustande, wenn die Eltern möglichst schnell das Problem beseitigen möchten. Es kann zusätzlich zu familieninternen Konflikten kommen, wenn sich die Eltern beispielsweise untereinander über das weitere Vorgehen nicht einig sind. Es wird dabei unumgänglich, in Kontakt mit der entsprechenden Schule zu treten, damit eine gemeinsame Lösung gefunden werden kann. Wie bereits erwähnt, setzt dies aber voraus, dass die Eltern in die Kompetenzen der Schule vertrauen und die Schule entsprechende Schritte einleitet (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 231). Es gibt auch die unglücklichen Fälle, in welchen die Eltern keine Unterstützung anbieten und die Mobbing-situation sogar als störend empfinden. Dies bedeutet massive Konsequen-

zen für das Opfer und eine Verschärfung der ganzen Lage (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 232).

Familie des Täters. Die Familie des Täters wird mit der unangenehmen Nachricht konfrontiert, dass ihr Kind andere Kinder schikaniert und sie zum Mobbing-Opfer macht. Es gibt verschiedene Wege, wie die Familie damit umgeht. In vielen Fällen beginnen die Eltern, sich selbst Vorwürfe zu machen und zweifeln an ihrer Erziehung. Sie hinterfragen sich, was sie wohl falsch gemacht haben. Es gibt natürlich auch jene Eltern, die diese Situation verharmlosen oder ignorieren, sie im schlimmsten Fall sogar noch fördern und als korrekte Positionierung ihrer Kinder in der Klasse empfinden. Wenn die Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern angespannt oder problematisch ist, kann Mobbing zusätzlich sehr belastend für die familiäre Situation sein (ebd.).

Gesellschaft

Mobbing kann sehr hohe Kosten verursachen: Die Opfer benötigen eine therapeutische Begleitung, Fachpersonen müssen aus- oder weitergebildet werden oder auch Behandlungen der Spätfolgen sind erforderlich. Kinder, welche durch das Mobbing in der Schule einen Leistungsabfall gezeigt haben, können ihr volles Potential vielleicht nicht ausschöpfen und ihr Beitrag an die Gesellschaft fällt teilweise weg. Wenn bei Mobbing über längere Zeit nicht reagiert und es somit toleriert wird, löst dies auch eine Unsicherheit aus, was wiederum belastend für das Vertrauen in die Gesellschaft ist. Das soziale Miteinander wird durch Mobbing also stark beeinträchtigt. Die Folgen für die Gesellschaft sind bis anhin aber nicht ausführlich genug untersucht worden, weshalb nur allgemeine Aussagen möglich sind. Mobbing zeigt ein gesellschaftliches Phänomen, bei welchem man sich an Gewalt als Mittel der Konfliktlösung gewöhnt hat und welches bereits im Kindergarten seine Wege findet (vgl. Teuschel et al., 2013, S. 232f):

Ein weiterer Aspekt entsteht nicht durch Bullying selbst, sondern durch den Umgang damit. Die Verharmlosung der schulischen Schikanen als 'normale Auseinandersetzungen unter Kindern' oder 'normale Bedingungen des Schulbetriebs', auf die man leider sehr häufig trifft, etabliert Gewalt als ein Mittel zum Umgang miteinander vor allem in den Köpfen der Menschen (Teuschel et al., 2013, S. 233).

2.6. Intervention und Prävention bei Mobbing

In den vorangegangenen Kapiteln ist bereits erläutert worden, dass sich Mobbing für die Täter meist lohnt, für die Opfer ausweglos erscheint und Mobbing massive Folgen für alle Beteiligten haben kann. Es steht somit in der Mitverantwortung aller, etwas gegen Mobbing zu unternehmen. In den nächsten Kapiteln geht es darum, sich mit den Grundlagen zur Prävention und Intervention auseinanderzusetzen.

Prävention und Intervention kann aber nicht gänzlich voneinander abgegrenzt werden, da sie oft dieselben Aspekte und Ansätze verfolgen (vgl. Alsaker, 2003, S. 259). Im Rahmen dieser Bachelorarbeit werden diese zwei Themen somit als zusammengeführt und nicht separiert betrachtet.

2.6.1. Grundlegende Werte

Grundlegend für die Auseinandersetzung mit Mobbing sind die Fragen, weshalb man sich gegen Mobbing einsetzen will/sollte und was ein gutes oder schlechtes Zusammenleben ausmacht (vgl. Alsaker, 2012, S. 149). Die meisten Präventionsprogramme, welche Mobbing entgegenwirken sollen, richten sich gemäss Alsaker (2012) nach grundlegenden Wertvorstellungen, welche bei Mobbing nicht eingehalten werden: Respekt, Akzeptanz individueller Unterschiede sowie Menschen- und Kinderrechte (S. 149-155). Die Autorinnen beziehen sich aufgrund des Entwicklungsziels dieser Bachelorarbeit auf die beiden Grundwerte Respekt und Akzeptanz individueller Unterschiede.

Respekt

Mobbing verstösst gegen alle Formen von Respekt, da man die Gefühle anderer MitschülerInnen verletzt, die individuellen Grenzen überschreitet und das Opfer sowohl physische wie auch psychische Schäden davonträgt (vgl. Alsaker, 2012, S. 149). Nach Alsaker (2012) bedeutet Respekt, anderen Menschen mit Achtung und Anerkennung zu begegnen und sie in ihrer eigenen Art wahrzunehmen (S. 150). Jemandem Respekt entgegenzubringen bedeutet, seine eigenen Grenzen wahrnehmen und die Nähe bzw. Distanz zu wahren. In der Entwicklung der Kinder ist es normal, dass sie immer wieder solche Grenzen überschreiten. Sie sollten aber lernen, die Grenzen der MitschülerInnen zu erkennen und sie entsprechend zu respektieren, auch wenn für sie die Grenzen nicht nachvollziehbar sind. Es ist wichtig, dass die Erwachsenen mit gutem Beispiel vorangehen und den Kindern im Umgang mit anderen Menschen Unterstützung bieten (ebd.).

Akzeptanz individueller Unterschiede

In den Erläuterungen zum Täter und Opfer wird erwähnt, dass sie verschiedene Risikofaktoren haben. Man sollte jedoch vorsichtig sein und diese Akteure nicht auf ihre Defizite reduzieren. Die verschiedenen Risikofaktoren sollen nicht als alleinige Ursachen für Mobbing angesehen werden. Grundsätzlich gibt es keinen Grund, ein anderes Kind zu schikanieren, egal wie es aussieht, woher es kommt oder wie es sich verhält. Das Bewusstsein sollte auf der Tatsache liegen, dass die Auffälligkeiten nie Ursachen von Mobbing sind, sondern die Täter aus den individuellen Unterschieden Auffälligkeiten machen, welche sie als Begründung für ihre Handlung definieren. Kinder sollen lernen, wie unterschiedlich Menschen sein können und dass es eine Be-

reicherung sein kann, wenn verschiedene Individuen aufeinandertreffen (vgl. Alsaker, 2012, S. 152f).

2.6.2. Grundsteine der Prävention / Intervention

Wie kann man nun Vorgehen, um Mobbing zu verhindern oder allenfalls zu beseitigen, wenn es bereits einen Mobbingfall gibt? Aktuell schaltet sich bei einem Mobbingfall an Schulen in der Schweiz meist die Schulsozialarbeit ein, welche in Zusammenarbeit mit den Fachlehrpersonen, der Schulleitung und den Eltern versucht, eine geeignete Lösung zu finden. Die Autorinnen sind aber davon überzeugt, dass auch PsychomotoriktherapeutInnen, insbesondere im Bereich der Prävention, einen wichtigen Teil im Anti-Mobbing-Prozess beitragen können.

In den nachfolgenden Unterkapiteln geht es darum, die Grundsteine der Prävention und Intervention zu diskutieren. Explizite Präventions- oder Interventionsprogramme oder -massnahmen liegen nicht im Fokus dieser Arbeit.

2.6.2.1. Sensibilisierung

Gemäss Alsaker (2003) wird das Engagement zu Handlungen gegen Mobbing automatisch erhöht, wenn das Wissen vertieft wird (S. 262). Dabei sollen die Themen, welche in dieser Bachelorarbeit aufgeführt sind, schrittweise vertieft und diskutiert werden (ebd.).

Die Wissensvertiefung allein genügt aber nicht. Um präventiv oder interventionell arbeiten zu können, ist es unabdingbar, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und eine eigene Einstellung zu entwickeln. Daher wird von Sensibilisierung und nicht von Wissensgrundlagen gesprochen (vgl. Alsaker, 2012, S. 146). Weiterführend ist die Überzeugung, dass Mobbing nicht akzeptiert wird, zentral. Die eigene Einstellung zu Mobbing ist aber nicht immer einfach zu definieren, da man sich oftmals nicht ganz sicher ist, wie man im Detail darüber denken soll und wie man jetzt entsprechend handeln könnte. Häufig sieht man auch nur das, was man sehen will (vgl. Alsaker, 2012, S. 147ff). Als Beispiel hierzu äusserte Alsaker (2012) das Gefühl, man könne kaum etwas tun, da Mobbing im Versteckten stattfindet (S. 149). Aber genau darin liegt die Wichtigkeit: Mobbingfälle entstehen mehrheitlich im Versteckten, weshalb genau hingeschaut werden soll, um die Umstände wahrzunehmen, Veränderungen oder Interaktionen zwischen den Schülern zu beobachten und zu notieren und um Mobbing aufzudecken (ebd.).

Alsaker (2003) beschreibt ein Beispiel zur Beobachtung (S. 263ff):

Unter der *unsystematischen Beobachtung* versteht Alsaker (2003) die schulalltäglichen Beobachtungen (S. 264). Eine Lehrperson ist stetig aufmerksam und ist darum bemüht, Verhaltensveränderungen zu registrieren (ebd.).

Bei der *systematischen Beobachtung* achtet die Lehrperson auf verschiedene Begebenheiten und notiert diese. Hier gibt es verschiedene Methoden, wie die SchülerInnen systematisch beobachtet werden können. Es wäre möglich, dass die Lehrperson alle Namen auf ein Papier schreibt und mittels Verbindungen dokumentiert, wer mit wem auf welche Art interagiert. Dadurch entsteht eine sogenannte Beobachtungsskizze, welche sehr schnell zeigt, ob es ein Mobbingfall in einer Klasse gibt (ähnlich wie ein Soziogramm). Eine andere Variante wäre die kurzweilige Beobachtung (ca. 30-60 Sekunden) jedes einzelnen Kindes der Klasse und zu dokumentieren, was er oder sie in dieser Zeit tut. Durch ein häufiges Wiederholen dieser Variante kann die Repräsentation des Verhaltens gewährleistet werden (vgl. Alsaker, 2003, S. 263ff).

«Um Mobbing stoppen zu können, muss man es wirklich stoppen wollen. Klare Meinungen sind eine notwendige Grundlage für klare Botschaften» (Alsaker, 2012, S. 149).

2.6.2.2. Mobbing erkennen

Prävention kann zwar bereits vieles bewirken, dennoch kann man es nicht ausschliessen, dass ein Mobbingfall entsteht. Deshalb ist es besonders wichtig, dass man die Anfänge von Mobbing erkennt, um die Weiterentwicklung und Verhärtung der Situation zu verhindern (vgl. Alsaker, 2012, S. 159). Doch wie kann man Mobbing erkennen?

Neben den genannten Beobachtungen beim Kapitel zur Sensibilisierung gibt es noch andere Möglichkeiten, wie Mobbing erkannt werden kann.

Mobbingmuster begreifen

Mobbing definiert sich aus verschiedenen Handlungen in einem System und richtet sich nicht nach einzelnen Handlungen. Oft erscheinen Mobbingvorfälle harmlos und werden als normale Rangeleien bezeichnet, was das ganze System Mobbing nicht einfach erkennen lässt. Viele Lehrpersonen oder Eltern möchten auch nicht frühzeitig intervenieren, da es wichtig ist, dass die Kinder eigene Lösungsstrategien entwickeln können, wenn sie sich in einer Auseinandersetzung mit einem anderen Kind befinden. Beim Erkennen von Mobbing besteht die Gefahr, dass man zu früh reagiert. Gerade deshalb ist es wichtig, dass man eine Balance findet, bei welcher man über die einzelnen Vorfälle hinausschauen sollte, um Mobbing erkennen zu können (vgl. Alsaker, 2012, S. 159).

Abgrenzung zu kämpferischen Spielen und Konflikten. Es ist schwierig zu sagen, ob eine Handlung aufgrund einer Streitigkeit zu Tage tritt, in ein kämpferisches Spiel gehört oder eine Mobbing-situation darstellt. Bei kämpferischen Spielen geht es um das Messen der eigenen Kräfte, Grenzen auszuprobieren und dabei Spass zu haben. Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale zeigt das Spiel im Tausch der Rol-

len, da die Kinder immer wieder die Rollen wechseln und so jeder einmal der 'Stärke-re' sein kann. Aber auch im Gesichtsausdruck, welcher spielerisch und amüsiert (beidseitig) angehaucht ist. Solch kämpferische Spiele können sich positiv auf die Entwicklung der Kinder auswirken, da dadurch einige Kompetenzen gestärkt werden können (beispielsweise Grenzen kennenlernen, Realität und Spiel unterscheiden usw.). Auch wenn Konflikte zwischen den Kindern zum Alltag gehören, sind sie nur bis zu einem gewissen Grad für die soziale Entwicklung tragbar. In solchen Momenten finden es die Täter lustig und lachen darüber. Sie können ein kämpferisches Spiel also ausnutzen, um Mobbing zu betreiben und es dabei zu verbergen (vgl. Alsaker, 2012, S. 160f).

Es gibt von Alsaker (2012) eine Faustregel, an welcher man sich orientieren kann, wenn die Mobbingssituation nur schwierig erkennbar ist:

Beobachtet man mindestens einmal pro Woche, dass ein Kind von anderen Kindern negativ behandelt wird, ist es als potentielles Mobbing-Opfer zu betrachten. Auch ein Kind, das sehr viel allein steht, könnte Opfer von Mobbing sein. Beobachtet man, dass ein Kind regelmässig ein bestimmtes Kind hänselt, beschimpft, schubst oder auf irgendeine Art und Weise schikaniert, so könnte es sich um einen Mobber handeln. Um Sicherheit zu gewinnen, dass es sich in diesen Fällen um Mobbing handelt, eignen sich weitere gezielte Beobachtungen (Alsaker, 2012, S. 161f).

Schüler geben Informationen

Kinder sind bereits im Kindergarten fähig, Mobbing zu erkennen, auch wenn sie nicht genau wissen, was Mobbing ist. Es ist den Kindern bewusst, dass solch ein Verhalten unangebracht ist und sie fühlen sich oft auch unwohl damit. Selten kommt es vor, dass Schüler versuchen, die Lehrperson auf unfaire Handlungen oder ein aggressives Verhalten eines Mitschülers oder einer Mitschülerin aufmerksam zu machen (vgl. Alsaker, 2012, S. 174f). Wie bei den Akteuren bereits erwähnt, sind die SchülerInnen mittendrin im Geschehen und werden gemäss Alsaker (2012) deshalb als die besten Informanten gesehen (S. 175). Es ist daher wichtig, den SchülerInnen Gehör zu schenken und die Anonymität und Vertraulichkeit dabei zu sichern (ebd.).

2.6.2.3. Kommunikation

Opfer und die MitschülerInnen haben meistens Angst etwas zu sagen, da sie die Situation nicht verschlimmern möchten oder weil die MitschülerInnen sich fürchten, selbst zum Opfer zu werden. Das Thema Mobbing wird aus Scham und Unsicherheit verschwiegen. Dies hat jedoch zur Folge, dass Mobbingmuster aufrechterhalten werden und Mobbing sich weiterentwickeln kann. Um das zu lösen, ist eine offene Kommunikation unabdingbar. Das Thema Mobbing muss beim Namen genannt und aufgezeigt werden, worum es dabei geht. Kontraproduktiv wären jedoch Schuldzuweisungen an die SchülerInnen, Eltern, Lehrpersonen oder an sonstige beteiligte Akteure, da diese nur zu weiteren Unstimmigkeiten, Aggressionen und negativen Auswirkungen auf die Beziehungen führen würden. Es soll zwingend aufgezeigt wer-

den, dass Mobbing ein Ergebnis verschiedener zusammenhängender Bedingungen ist und nicht allein einer Person zugeschrieben werden kann. Man kann aber das aktuelle Geschehen kommentieren und darüber diskutieren, was man beobachtet hat. Ziel soll es sein, den aktuellen Mobbingfall aufzulösen und weniger auf das Geschehene zurückzublicken. Die Lehrperson hat so die Möglichkeit, den korrekten Umgang miteinander zu behandeln und aufzuzeigen, dass Mobbing nicht dazugehört. Förderlich für die Kommunikation ist im Generellen, wenn man mit Ich-Botschaften arbeitet. Niemand kann somit einen Vorwurf aussprechen, dass etwas nicht der Wahrheit entspräche, da die eigenen Gefühle immer die eigenen bleiben und man nur das äussert, was man selbst wahrnimmt (vgl. Alsaker, 2012, S. 179-183).

Thematisierung mit Schüler

Die Thematisierung in der Klasse ist dringend erforderlich, egal, ob man präventiv oder interventionell arbeiten möchte. Obwohl es viele Lehrpersonen vor grosse Schwierigkeiten stellt, solch ein Thema anzusprechen, ist es unabdingbar für die Durchführung einer Prävention. Diese Thematisierung bedeutet ein Prozess, welcher sich über eine längere Zeit vollzieht. Den Kindern muss die Zeit gewährt werden, das Thema für sich zu verarbeiten und gegebenenfalls mit Verwandten oder Bekannten zu diskutieren und zu reflektieren. Fortführend folgen einige Möglichkeiten, wie das Thema in einer Klasse behandelt werden kann (vgl. Alsaker, 2003, S. 267f).

Befragung. Eine schriftliche Befragung der SchülerInnen kann für die Lehrpersonen unterstützend wirken, wenn sie sich ein Bild der aktuellen Situation machen möchten. Hierfür kann ein Fragebogen genutzt werden, der die verschiedenen Ansichten und Einstellungen beim Thema Mobbing erfassen soll. Ziel ist es herauszufinden, wer bereits einmal schikaniert oder ausgeschlossen worden ist oder wo die Schikane stattgefunden hat. Die Auswertung des Fragebogens kann anschliessend als Grundlage für ein Schulprojekt oder für die weitere Thematisierung von Mobbing genutzt werden (vgl. Alsaker, 2003, S. 268).

Einführung ins Thema Mobbing. Wie im Unterkapitel Sensibilisierung erwähnt, ist es wichtig, dass die Lehrpersonen ihren SchülerInnen zuhören und sie in ihren Anliegen ernst nehmen. Die Thematisierung ermöglicht es ihnen, herauszufinden, wie sie sich fühlen. Auch Kinder machen sich bereits viele Gedanken über ihren Platz in der Gesellschaft und was Gewalt, Liebe und Beziehung bedeutet, bekommen aber oftmals keinen Raum, um diese zu äussern. Es liegt daher auch an den Lehrpersonen, dass sie diesen Raum bieten. Wie die Lehrpersonen dies angehen, hängt aber von ihrer persönlichen und didaktischen Art ab. Wichtig ist, dass sie authentisch bleiben, damit sich die Kinder ernst genommen fühlen. Möglichkeiten für eine solche Eröffnung wären beispielweise ein Film zu zeigen, ein Bilderbuch oder eine Geschichte einzufüh-

ren, ein aktuelles Ereignis zu diesem Thema zu diskutieren, die eigenen Beobachtungen anzusprechen (wenn beispielsweise ein Mobbingfall existiert) oder über das Wohlbefinden und den Zusammenhalt in der Klasse zu sprechen. Wenn der Einstieg geglückt ist, dann können die nächsten Schritte eingeleitet werden: Das Thema Mobbing wird nun effektiv thematisiert, wobei sich auch die SchülerInnen äussern und Stellung beziehen können (vgl. Alsaker, 2003, S. 268f).

Eltern und Schule

Damit die Prävention sowie Intervention funktioniert und die gewünschten Ergebnisse erzielt werden können, müssen alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Es ist deshalb wichtig, dass die Eltern und die Verantwortlichen der entsprechenden Schuleinheit zusammenarbeiten und miteinander kommunizieren. Es kommt häufig vor, dass sich die Eltern oder die Lehrpersonen angegriffen fühlen, wenn ihr Gegenüber sie mit einer Mobbing-situation konfrontiert. Wird ein Kind von der Lehrperson als Täter dargestellt, wollen sich Eltern beispielsweise wehren. Sie möchten nicht glauben, dass ihr Kind andere schikanieren soll. Andererseits können sich Lehrpersonen in ihrer Kompetenz angegriffen fühlen, wenn die Eltern sich bei Verdacht auf Mobbing an sie oder die Schulleitung wenden. Es ist wichtig, dass niederschwellige Kommunikationsmöglichkeiten bestehen, damit die Eltern und Lehrpersonen, unabhängig vom bestehenden Problem, sich über das Wohlbefinden und die Entwicklung des Kindes unterhalten können. Dies ist von Schule zu Schule unterschiedlich geregelt (vgl. Alsaker, 2012, S. 155f).

2.6.2.4. Soziale Fertigkeiten

Sowohl den Tätern wie auch den Opfern fehlt es an gewissen sozialen Kompetenzen. Während die Opfer besonders Defizite in den selbstorientierten Kompetenzen aufweisen (beispielsweise tiefer Selbstwert), fehlt es den Tätern an emotionaler Selbstkontrolle und den fremdorientierten Kompetenzen (beispielsweise prosoziales Verhalten) (vgl. Alsaker, 2012, S. 214f). In den folgenden Ausführungen werden einzelne Aspekte der sozialen Fertigkeiten nochmals zusammengefasst. Die Schilderungen lehnen sich an die Kapitel der Akteure und der Folgen, in welchen bereits einige Kernpunkte zu den sozialen Fertigkeiten erläutert worden sind.

Prosoziales Verhalten

Prosoziales Verhalten beinhaltet, dass man andere tröstet, hilft oder mit ihnen etwas teilt. Es bedeutet, dass man miteinander zusammenarbeitet und sich kooperativ verhält (vgl. Alsaker, 2012, S. 215). Passive Opfer zeigen meist ein normal entwickeltes prosoziales Verhalten, welches sich aufgrund der negativen Erfahrungen durch Mobbing jedoch in eine ungünstige Richtung weiterentwickeln kann. Täter haben meist Defizite im prosozialem Verhalten und können nur schwierig mit anderen zusammenarbeiten. Sie interessieren sich nicht für das Wohl und respektieren nicht die Gren-

zen anderer. Prosoziales Verhalten ist im Anti-Mobbing-Prozess ein relevanter Bestandteil, da durch die Zusammenarbeit in der ganzen Klasse (alle MitschülerInnen, egal in welcher Rolle) gegen Mobbing vorgegangen werden kann (vgl. Alsaker, 2012, S. 214f).

Einfühlungsvermögen / Empathie

Um empathisch auf jemanden reagieren zu können, muss man die Gefühle anderer wahrnehmen und nachvollziehen können, weshalb die andere Person sich so fühlt. Das bedingt nicht, dass man sich in gewissen Lebenslagen auch so fühlen muss, sondern lediglich, dass man Verständnis dafür zeigt. Täter haben die Fähigkeit, dass sie die Perspektive anderer übernehmen können, jedoch nicht empathisch darauf reagieren (vgl. Alsaker, 2012, S. 216). Alsaker (2012) betont hier besonders die Förderung des Einfühlungsvermögens der MitschülerInnen, damit sie sich für das Opfer stark machen können (S. 216).

Umgang mit Emotionen

Gemäss Alsaker (2012) sind es vor allem die aggressiven Opfer, welche kaum Kontrolle über ihre Gefühlslage und ihr Verhalten haben (S. 217). Hier ist es wichtig, dass sie Strategien entwickeln, wodurch sie andere Emotionen statt Wut einsetzen können (Emotionsregulation). Zeigen die Opfer Schwächen, geraten sie ins Blickfeld der Täter. Hier ist es wichtig, den Opfern Möglichkeiten zu zeigen, wie sie mit Emotionen umgehen und ihre Gefühle zum Ausdruck bringen können. Die häufig erwähnte Angst der Opfer muss ab- und ihr Selbstwert aufgebaut werden. Täter verfügen meist über eine verzerrte Wahrnehmung, bei welcher zweideutige Situationen als Angriff gedeutet werden. Sie ziehen dadurch die falschen Schlüsse und reagieren nach ihrem Empfinden. Der Fokus soll daher nicht allein auf dem Ausdruck von Emotionen, sondern auch auf der Interpretation konkreter Situationen liegen (vgl. Alsaker, 2012, S. 217f).

Grenzen anderer wahrnehmen

Hierfür ist es unabdingbar, die individuellen Bedürfnisse zu respektieren. Gerade Täter haben grosse Mühe damit, diese einzuhalten und benötigen daher Unterstützung von Erwachsenen. Es ist wichtig, dass sich jedes Kind wehren und 'Nein' sagen darf, wenn die persönlichen Grenzen erreicht sind. Diese Grenzen reichen von Schmerzgrenzen bis hin zu Grenzen der Nähe bzw. Distanz (vgl. Alsaker, 2012, S. 219).

Zivilcourage

Zeugen von Mobbing befinden sich häufig im Zwiespalt, da sie den Opfern oft gerne helfen möchten, sie aber grosse Angst davor haben, selbst zum Opfer zu werden.

Man braucht viel Mut und Zivilcourage, wenn man sich im Anti-Mobbing-Prozess engagieren möchte. Damit man aber überhaupt lernen kann, mutig zu sein, benötigt man viel Sicherheit und Stabilität (vgl. Alsaker, 2012, S. 220).

2.6.3. Individualität der Mobbingfälle

Gerlach et al. (2017) zeigen auf, dass jeder Mobbingfall individuell betrachtet werden muss (S. 46f). Es gibt kein allgemeines Rezept, welches bei Mobbing angewendet werden kann. Dies lässt sich dadurch erklären, dass der Mensch als Individuum der Situation entsprechend reagiert. So wirken bei einigen Mobbingfällen strenge und harte Interventionen, bei anderen eher weiche und einfühlsame (ebd.).

Um eine nachhaltige Mobbing-Intervention oder -Prävention durchführen zu können, müssen nach Gerlach et al. (2017) folgende Punkte beachtet werden (S. 47). Die Schule und die Klasse sollten in der Lage sein, Mobbing zu erkennen und darüber zu sprechen, ein Gefühl (Empathie) für die Auswirkungen zu entwickeln und in der Gruppe entstehende Dynamiken erfassen zu können. Sie sollten sich über die Möglichkeiten der Stärkung und Entwicklung ihrer Persönlichkeit bewusst sein. Das Ziel ist es, das Zusammenleben gemeinsam zu ermöglichen sowie Mobbing keinen Platz mehr zu bieten (ebd.).

3. Konzeption Workshop

3.1. Erarbeitung der Theorie – Wissensaufbau

Als Grundlage für den Workshop wird die Theorie zum Thema Mobbing erarbeitet. Dies dient dem Wissensaufbau und der Wissenserweiterung für PsychomotoriktherapeutInnen.

1. Teil – Definition und Merkmale von Mobbing (inkl. Erklärungsansätze)

Dieser Theorieteil wird von Nadine Wildhaber (NW) erarbeitet. Hier erarbeitet NW die Kernfrage «Was ist Mobbing?».

2. Teil – Formen, Akteure (inkl. Risikofaktoren), Folgen, Grundlagen zur Prävention und Intervention von Mobbing

Dieser Theorieteil wird sowohl von Seraina Hostettler (SH), wie auch von NW erarbeitet. SH übernimmt dabei die Akteure, die Folgen und die Grundlagen zur Prävention / Intervention von Mobbing, während NW sich den Risikofaktoren der Akteure und den Formen von Mobbing widmet.

3.2. Phasen

1. Teil – Vorbereitung

In der Vorbereitungsphase zum Workshop werden organisatorische, administrative und inhaltliche Tätigkeiten besprochen und angegangen. Hierzu zählt beispielsweise die Organisation der Räumlichkeiten, die Ausschreibung des Workshops und die Präsentation zum theoretischen Input.

2. Teil – Durchführung

In der Durchführungsphase werden den Teilnehmenden die theoretischen Grundlagen vorgestellt. Anschliessend wird in Gruppen über die fachlichen Möglichkeiten und Grenzen von PsychomotoriktherapeutInnen diskutiert.

3. Teil – Evaluation

Die Teilnehmenden erhalten zum Schluss des Workshops einen Evaluationsfragebogen, welche die Autorinnen anschliessend in der Dokumentation auswerten.

4. Teil – Nachbearbeitung

Die Ergebnisse der Gruppendiskussion aus dem Workshop werden zusammengetragen und interpretiert.

3.3. Organisation

Hier werden die Räumlichkeiten, das Datum und sonstige organisatorisch relevanten Kursvorbereitungen festgehalten.

Datum und Zeit der Durchführung

Der Workshop findet am **18.03.2019** um **18.30 Uhr** statt. Ab ca. 20.30 Uhr erfolgt ein kleiner Apéro.

Räumlichkeit inkl. Infrastruktur und Verpflegung

Der Workshop findet an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich statt. Folgendes gilt es zu organisieren:

- Räumlichkeiten: HfH Raum für ca. 20 Personen über Begleitdozentin reservieren
- Infrastruktur: Flipchart-Ständer, Beamer und Computeranschluss
- Utensilien Workshop: Flipchartpapier und -stifte, Kugelschreiber, Magnete / Klebeband, Post-Its und Namensschilder
- Apéro: Becher, Servietten, Teller/Schüsseln, Getränke und Snacks

Ausschreibung Workshop

- Einladung für den Psychomotorikverband (Sektion Zürich) und Studierende der Hochschule für Heilpädagogik (Jahrgänge 16/19, 17/20 und Teilzeit) erstellen
- Mailversand an alle PsychomotoriktherapeutInnen über Psychomotorikverband Sektion Zürich
- Mailversand an alle Studierenden Psychomotoriktherapie der Jahrgänge 16/19, 17/20 und Teilzeit

Das offizielle Einladungsschreiben ist im Anhang aufgeführt.

Inhaltliche Workshop-Vorbereitungen

- Begleitfragen Kennenlernrunde erstellen
- Präsentation: Theoretische Grundlagen in Powerpoint erfassen und Präsentation vorbereiten (Präsentation im Anhang)

- Begleitfragen für die Diskussionsrunde: Möglichkeiten und Grenzen der Psychomotoriktherapie
- Evaluationsfragebogen erstellen (Fragebogen im Anhang)

3.4. Durchführung

Die Namensschilder und die Präsentation sind für alle Teilnehmenden ausgedruckt bereitgelegt. Es haben sich zwölf Personen angemeldet, davon haben elf Personen effektiv teilgenommen. Es dürfen drei erfahrene sowie acht angehende Psychomotoriktherapeutinnen begrüsst werden.

3.4.1. Begrüssung und Kennenlernen in Gruppen

Zu Beginn werden die Teilnehmenden begrüsst und die Workshopleiterinnen kurz vorgestellt sowie eine kurze Erklärung zu den Beweggründen dieser Arbeit (Motivation) gegeben. Anschliessend erfolgt eine Vorstellungsrunde der Teilnehmenden mit folgenden Begleitfragen als Ansatzpunkte:

- Wieso habe ich mich für den Workshop angemeldet?
- Welche Erfahrungen mit Mobbing habe ich bereits gemacht?
- (Sonstiges)

3.4.2. Präsentation: theoretischer Hintergrund

Die Präsentation, welche den Teilnehmenden vorgestellt wird, ist in folgende Themenbereiche eingeteilt: Definition und Merkmale von Mobbing (inkl. Erklärungsansätze), Formen, Akteure (inkl. Risikofaktoren), Folgen, Grundlagen zur Prävention / Intervention.

Anschliessend an die Präsentation erfolgt die Fragerunde, bevor zur Gruppendiskussion übergeleitet wird.

3.4.3. Diskussion zu Möglichkeiten und Grenzen in der Psychomotoriktherapie und Ergebnisaustausch

Die Gruppen sind vorgängig mittels Farbpunkten auf den Namensschildern eingeteilt worden. Sie bestehen aus einer erfahrenen und zwei bis drei angehenden Psychomotoriktherapeutinnen, wobei in jeder Gruppe jeder Studienjahrgang vertreten ist. Um der Diskussionsrunde eine Struktur zu geben, sind Begleitfragen aufgelegt, welche sich an die Grundlagen der Prävention / Intervention der theoretischen Ausführungen richten:

Sensibilisierung

- Wie ist der Umgang mit Mobbing an der Schule (Arbeitsort/Praktikum)?
- Was braucht es noch, dass die Fachpersonen und SchülerInnen auf Mobbing sensibilisiert sind?
- Wie können wir uns in diesem Prozess einbringen und wo können wir kaum etwas bewirken?

Mobbing erkennen

- Wie können wir aus der Psychomotoriktherapie die Schule in der Erkennung von Mobbing unterstützen?
- Was können wir zum Anti-Mobbing-Prozess beitragen?
- Wo sind unsere Grenzen?

Kommunikation

- Wie gut funktioniert die Kommunikation der Schule (Arbeitsort/Praktikum)?
- Was könnte noch verbessert werden?
- Mit welchen Möglichkeiten oder auch Grenzen werden wir konfrontiert?

Soziale Fertigkeiten

- Wo können wir den Kindern und vielleicht sogar den Klassenlehrpersonen Unterstützung bieten?
- Wie können wir unser Wissen miteinbringen und wo ist es eher schwierig?

Es besteht die Möglichkeit, konkrete Massnahmen auf Post-Its zu schreiben und an ein vorbereitetes Flipchart zu hängen. Grundsätzlich geht es darum, sich an den fachlichen Kompetenzen von PsychomotoriktherapeutInnen im Schulsetting zu orientieren und nicht um konkrete therapeutische Fördermassnahmen zu entwickeln.

Ergebnisse der Gruppendiskussion

Die Ergebnisse werden pro Kleingruppe auf vorbereiteten Flipcharts festgehalten (im Anhang beigefügt) und zum Schluss die wichtigsten Erkenntnisse im Plenum vorgestellt. Dabei sind folgende zentrale Aspekte hervorgekommen:

Möglichkeiten der Psychomotoriktherapie

- Prävention als Informationsveranstaltung, Präventionsprojekt an der Schule oder Bewegungsintervention zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls (für SchülerInnen und Fachpersonen)
- Aufklärung und Zusammenarbeit mit den Fachpersonen (beispielsweise Schulleitung, Lehrperson, weitere Fachpersonen)
- Vertrauensverhältnis/Beziehungsaufbau zu betroffenen Kindern; besonders aufmerksam sein im Einzel- oder Kleingruppensetting
- Im Verdachtsfall ist die Kommunikation zwischen beteiligten Erwachsenen zentral

Grenzen der Psychomotoriktherapie

- fehlende Ressourcen der Psychomotoriktherapie an Schulen
- Teilzeitarbeit erschwert das Erkennen von Mobbing-situationen
- nicht im Schulalltag integriert
- Zentrale Anlaufstelle und Initiator im Anti-Mobbing-Prozess ist die Schulleitung

3.5. Evaluation

Der Evaluationsfragebogen wird vor dem Apéro an die Teilnehmenden ausgehändigt und von ihnen ausgefüllt. Es sind zehn Evaluationen vor Ort ausgefüllt und eine ist nachträglich eingereicht worden. Die einzeln ausgefüllten Evaluationsfragebogen sind zusammengetragen im Anhang ersichtlich.

Fazit zur Evaluation

Als wichtige Inputs vom Workshop nehmen die Teilnehmenden mit, dass bei Mobbingfällen genau hingeschaut und schnell reagiert werden muss. Als PsychomotoriktherapeutIn wäre es förderlich, mutig zu sein, um gegen Mobbing vorgehen zu können und die fachlichen Ressourcen selbstbewusst einzusetzen. Dabei sind die Kommunikation und die Vernetzung der Schule und der Lehrpersonen unerlässlich. Mobbing soll als Gruppenanliegen wahrgenommen werden. An der Gruppendiskussion besonders geschätzt haben die Teilnehmenden, dass die Gruppen erfahrungsdurchmischt eingeteilt worden sind. Dadurch sind verschiedene Ansichten zusammengekommen und die Teilnehmenden haben sich gegenseitig inspiriert. Es haben sich bereichernde Gespräche und ein spannender Austausch ergeben. Eher schwieriger haben die Teilnehmenden die Abgrenzung der einzelnen Grundsteine der Prävention / Intervention empfunden, da diese einige Überschneidungen aufweisen. Weiter ist angemerkt worden, dass die Zeit bei einem so wichtigen Thema für die Gruppendiskussion etwas knapp berechnet worden ist. Die Teilnehmenden haben sich gewünscht, dass die theoretische Präsentation mit konkreten Mobbingfällen

(beispielsweise anhand von Videobeispielen) angereichert und zum Schluss ein kompaktes Merkblatt ausgehändigt worden wäre.

Gesamthft haben die Teilnehmenden den Workshop als sehr bereichernd wahrgenommen und sich zum Schluss sowohl in der Evaluation wie auch persnlich bei den Kursleiterinnen bedankt.

4. Diskussion

Das Ziel dieser Arbeit ist es gewesen, PsychomotoriktherapeutInnen im Thema Mobbing an Unterstufen zu sensibilisieren und ihnen aufzuzeigen, welche Möglichkeiten aber auch Grenzen sie im Anti-Mobbing-Prozess haben. Um jedoch präventiv oder auch interventionell handeln zu können, wird ein fundiertes Wissen über Mobbing vorausgesetzt. Das eigene Engagement, um sich damit auseinanderzusetzen und etwas dagegen zu unternehmen, ist dabei genauso wichtig und unabdingbar. Die Verantwortung, dem Mobbing entgegenzutreten, liegt bei jedem Einzelnen und fängt beim kleinsten Schritt an.

4.1. Kernpunkte der theoretischen Grundlagen

Damit man von Mobbing sprechen kann, sind eine Systematik und ein Machtgefälle, in dieser Arbeit zwischen zwei Kindern, Voraussetzung. Ein weiteres Merkmal verkörpern wiederholende Schikanen über einen längeren Zeitraum. Diese Merkmale helfen, Mobbing von einem gewöhnlichen Konflikt zu unterscheiden. Zusätzlich ist ein konkreter Streitstoff vorhanden, der beim Mobbing nicht gegeben ist. Mobbing wird als gesellschaftliches Problem angesehen und nicht als alleiniges zwischen dem Täter und dem Opfer. Verschiedene Akteure sind im Mobbingprozess involviert und tragen dazu bei, dass die Schikanen aufrechterhalten werden. Mobbing manifestiert sich in einem Teufelskreis und kann ohne das Einschreiten erwachsener Autoritätspersonen kaum durchbrochen werden.

Es hat sich in der Gesellschaft etabliert, dass Gewaltanwendung in Konfliktsituationen angebracht ist, weshalb auch der Anti-Mobbing-Prozess im gesamtgesellschaftlichen Auftrag liegen sollte. *«Mobbing soll nicht als ein Problem zwischen Mobbern und Opfern angegangen werden, sondern als ein Gruppenanliegen. Jedes Mitglied der Gruppe trägt einen eigenen Teil dazu bei, ob Mobbing entsteht und aufrechterhalten wird»* (Alsaker, 2012, S. 86).

Wird nichts gegen Mobbing unternommen, können die Täter und Opfer, wie aber auch das Umfeld, an physischen und psychischen Folgen leiden. Die Ausprägung dieser Folgen ist sehr individuell, genauso wie die ganze Mobbingsituation an sich. Aufgrund verschiedener Formen und Ausprägungen von Mobbing kann es für Autoritäts- und Bezugspersonen wie beispielsweise Lehrpersonen oder PsychomotoriktherapeutInnen schwierig sein, die Mobbingsituation zu erkennen. So gibt es kein allgemeingültiges Rezept, wie man gegen Mobbing vorgehen oder es verhindern kann. Hierzu geben die Grundsteine zur Prävention / Intervention zentrale Anhaltspunkte.

4.2. Grundlagen zur Prävention / Intervention

Für ein gesellschaftliches Zusammenleben gilt ein respektvoller Umgang. Dabei sollen individuelle Unterschiede weitgehend akzeptiert werden. In Mobbingfällen werden

genau diese grundlegenden Werte nicht eingehalten. Gerade in der heutigen Zeit ist die Schule von Vielseitigkeit und kulturellen Unterschieden geprägt, was das Risiko von Mobbingattacken massiv verstärkt. Unterstützend dazu können die Grundsteine der Prävention als Basis im Anti-Mobbing-Prozess dienen.

In der Sensibilisierung liegt der Fokus auf der eigenen Einstellung und dem theoretischen Wissen zum Thema Mobbing. Um Mobbing erkennen zu können, werden diese Ansätze der Sensibilisierung vorausgesetzt. Ebenso ist es unabdingbar, dass alle beteiligten Erwachsenen miteinander kommunizieren und gemeinsam gegen Mobbing vorgehen. SchülerInnen sollen miteinbezogen werden und die Möglichkeit haben, sie beschäftigende Themen verarbeiten und ansprechen zu können.

Häufig kommt es vor, dass Täter und Opfer Defizite im Bereich der Selbstkompetenz aufweisen. Dies kann ursächlich für Probleme im Sozialverhalten sein. Sie benötigen daher Unterstützung von erwachsenen Autoritäts- oder Bezugspersonen.

4.3. Wichtigste Erkenntnisse aus dem Workshop

Da PsychomotoriktherapeutInnen ein grosses fachliches Wissen im sozio-emotionalen Entwicklungsbereich mitbringen, können sie im Anti-Mobbing-Prozess unterstützend mitwirken. Im Workshop ist herausgearbeitet worden, welche Möglichkeiten und Grenzen sich aus der Psychomotoriktherapie in der Arbeit gegen Mobbing ergeben. Nebst der Aufklärung und der Zusammenarbeit verschiedener Fachpersonen, werden bei den Möglichkeiten für die Psychomotoriktherapie Präventionsprojekte oder Informationsveranstaltungen zum Thema Mobbing aufgelistet. Bewegungsinterventionen können ausserdem zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls beitragen. Der Beziehungsaufbau zum Kind hat einen hohen Stellenwert in der Psychomotoriktherapie, wodurch eine Vertrauensbasis gegeben ist. Diese gilt als Voraussetzung, dass das Kind sich öffnen und über die Mobbingssituation sprechen kann.

Im Einzel- und Kleingruppensetting kann ein/e PsychomotoriktherapeutIn durch aufmerksames und schnelles Reagieren schwerwiegende Ausprägungen oder Verhärtungen von Mobbing verhindern. Hierbei ist es essentiell, dass bei Verdachtsfällen die Lehrpersonen und Eltern miteinbezogen werden.

Die Teilnehmenden des Workshops äussern Schwierigkeiten in der Erkennung von Mobbing, da sie nicht immer im Schulalltag integriert sind. Durch die Teilzeitarbeit bekommen die TherapeutInnen wichtige Vorkommnisse und Hinweise auf eine Mobbingssituation nicht mit, was das Erkennen ebenfalls erschweren kann.

Besonders wichtig ist aber auch die Schulleitung, da sie eine zentrale Rolle als Initiator und Ressourcengeber im Anti-Mobbing-Prozess darstellt. Das grösste Hindernis sind die scheinbar fehlenden zeitlichen oder finanziellen Ressourcen. Obwohl PsychomotoriktherapeutInnen mit ihrem fachlichen Hintergrund viel zum Anti-Mobbing-Prozess beitragen könnten und auch gerne würden, ist kaum ein Zeitfenster dafür im Arbeitsauftrag vorgesehen.

Es wird erkennbar, dass PsychomotoriktherapeutInnen durch ihre fachliche Ausbildung viele Möglichkeiten und Ideen haben, wie sie sich im Anti-Mobbing-Prozess einbringen können. Nebst diesen wichtigen Erkenntnissen hat sich der Workshop im Allgemeinen als sehr wertvoll und gewinnbringend herausgestellt. Das Zusammenkommen der Therapeutinnen und der Austausch haben gezeigt, wie aktuell das Thema Mobbing im Schul- und Therapiealltag ist. Der umfassende Theorieinput hat eine gute Basis für die darauffolgende Diskussionsrunde gelegt und spannende Gespräche angeregt. Es ist auch im Workshop ersichtlich geworden, dass ein theoretischer Wissensaufbau über das Thema Mobbing unumgänglich ist, um sich als PsychomotoriktherapeutIn im Anti-Mobbing-Prozess beteiligen zu können.

5. Schlusswort

5.1. Zielerreichung

Mobbing ist ein aktuelles Thema, besonders aufgrund der Vielfältigkeit innerhalb der Schulen. Es sollte immer wieder aufgegriffen und vorbeugende Massnahmen in den Schulalltag integriert werden. Generell ist es wichtig, das Phänomen Mobbing nicht zu bagatellisieren. Wir haben das Ziel, mittels eines eigens konzipierten Workshops PsychomotoriktherapeutInnen zu sensibilisieren, erreicht. Die Auswertung der Evaluationsbögen aller Teilnehmenden hat gezeigt, dass einiges an neuem theoretischem Wissen mitgenommen werden konnte und die Gedanken angeregt worden sind. Viele Möglichkeiten aus der Psychomotoriktherapie im Anti-Mobbing-Prozess sind von elf angehenden und erfahrenen Psychomotoriktherapeutinnen herausgearbeitet worden, aber auch in der Literaturarbeit lassen sich einige Chancen finden. Es hat sich im Laufe unserer Arbeit gezeigt, dass die Psychomotoriktherapie in einigen Bereichen, vor allem in der sozio-emotionalen Entwicklung, viele Möglichkeiten zur Prävention sowie Intervention zu bieten hat. Opfer wie auch Täter von Mobbing können ein negatives Selbstbild sowie eine negative Selbstwahrnehmung haben. Durch die Arbeit an jenen kann der/die TherapeutIn einen wichtigen Beitrag in der Stärkung des Kindes leisten. Täter und auch Opfer verfügen häufig über mangelnde Konfliktlösestrategien, die in der Psychomotoriktherapie durch Alternativhandlungen erweitert werden können. Beispielsweise mittels Thematisierung und Aufarbeitung von Emotionen kann bei einem Mobbing-Opfer der Umgang mit Angst, Traurigkeit und Unsicherheit angegangen werden. Auch bei Tätern kann an den Emotionen gearbeitet werden, da sie häufig aggressives Verhalten zeigen. Dieses ausgeführte Fachwissen kann der/die PsychomotoriktherapeutIn in ihren Arbeitsalltag und die Zusammenarbeit mit anderen Fach- und Lehrpersonen einbringen. Was die Arbeit im Schulsetting jedoch erschwert, sind die existierenden Teilzeitanwesenheiten der TherapeutInnen oder die örtliche Entfernung der Therapiestelle zum Schulgeschehen. Die Grenzen werden vor allem in den Ressourcen gefunden, seien es zeitliche oder finanzielle. Die Teilnehmenden des Workshops haben vermehrt geäußert, dass es viele Möglichkeiten in der Prävention gäbe, beispielsweise im Rahmen eines Präventionsprojekts, ihnen jedoch die zeitlichen oder finanziellen Ressourcen für die Umsetzung fehlen. Wir sind aber davon überzeugt, dass die Ressourcen nicht fehlen, sondern lediglich anders verteilt werden müssten.

5.2. Kritische Reflexion

Die Zusammenarbeit ist vorbildlich gewesen und hat gut funktioniert. Wir haben uns gegenseitig ergänzt und jeder hat seine eigenen Stärken einfließen lassen können. Durch die gute Arbeitsatmosphäre sind konstruktive Gespräche und Rückmeldungen möglich gewesen. Dennoch gibt es einige Punkte, die wir bei einem nächsten Mal

anders machen würden. Wir haben uns in der Bearbeitung der theoretischen Grundlagen mit dem Zeitmanagement verschätzt und hätten mehr Zeit einplanen müssen. Gesamtüberblickend haben wir den Zeitplan mit einer Verschiebung von zwei bis drei Wochen aber einhalten können. Da wir eine frühzeitige Abgabe geplant haben, ist dies nicht weiter erwähnenswert.

Besonders zufrieden sind wir mit der Organisation und Durchführung des Workshops. Er ist sehr vielseitig, kreativ und ideenreich gewesen und hat sowohl den Teilnehmenden wie aber auch uns neue Perspektiven aufgezeigt. Ein Verbesserungspunkt wäre jedoch, dass mehr Zeit für die Gruppendiskussion und den gemeinsamen Austausch im Plenum berechnet werden würde. Weiter würden wir dem Wunsch nach bildlichem Anschauungsmaterial und konkreten Fallbeispielen nachgehen. Um den theoretischen Input abwechslungsreicher zu gestalten, könnten diese in der Präsentation integriert werden.

Zusammenfassend können wir feststellen, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema und die Erarbeitung des Workshops sehr bereichernd für uns gewesen ist. Wir haben es geschafft, unser Umfeld bezüglich Mobbing zum Nachdenken anzuregen.

5.3. Ausblick

Wir sehen verschiedene Chancen für die Weiterführung dieser Arbeit. So könnte man beispielsweise angehen, wie die vorhandenen zeitlichen und finanziellen Ressourcen der Psychomotoriktherapie besser strukturiert werden. In Zusammenarbeit mit der Schulleitung könnte eine Neueinteilung dieser Ressourcen thematisiert und gegebenenfalls vorgenommen werden. Andererseits wäre aber auch ein Projekt zur interdisziplinären Arbeit mit der Schulsozialarbeit, der Logopädie, den Lehrpersonen und der Schulleitung denkbar. Wir würden den Fokus jedoch auf die Erarbeitung eines Konzeptes legen, bei dem die sozio-emotionale Entwicklung im Schulsetting im Zentrum steht.

6. Literaturverzeichnis

- Alsaker, F. D. (2003). *Quälgeister und ihre Opfer : Mobbing unter Kindern - und wie man damit umgeht*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Alsaker, F. D. (2012). *Mutig gegen Mobbing: in Kindergarten und Schule*. Bern: Hogrefe.
- Erkert, A. (2005). *Schikanen unter Kindern. Erkennen, benennen, eindämmen und vorbeugen*. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Fais, J., & Walkowiak, J. (2015). *Keine Chance für Gewalt. Gewaltprävention in Schule und Familie*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH.
- Gerlach, N. M., & Sengpiel, J. (2017). *Mobbing-Interventions-Teams in der Schule. Praxishandbuch für nachhaltige Prävention und Intervention*. Köln: Wolters Kluwer Deutschland GmbH.
- Olweus, D. (2006). *Gewalt in der Schule: Was Lehrer und Eltern wissen sollten - und tun können* (4. durchgesehene Ausg.). Bern: Hans Huber, Hogrefe AG.
- Schäfer, M., & Herpell, G. (2012). *Du Opfer! Wenn Kinder Kinder fertig machen. Der Mobbing Report*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Scheithauer, H., Hayer, T., & Petermann, F. (2003). *Bullying unter Schülern: Erscheinungsformen, Risikobedingungen und Interventionskonzepte*. Göttingen: Hogrefe.
- Schubarth, W. (2013). *Gewalt und Mobbing an Schulen. Möglichkeiten der Prävention und Intervention* (2. Ausg.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Teuschel, P., & Heuschen, K. W. (2013). *Bullying: Mobbing bei Kindern und Jugendlichen*. Stuttgart: Schattauer.
- Wachs, S., Hess, M., Scheithauer, H., & Schubarth, W. (2016). *Mobbing an Schulen: erkennen - handeln - vorbeugen*. Stuttgart: Kohlhammer.

7. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Sozio-ökologisches Erklärungsmodell (Wachs et al., 2016, S. 56)	9
Abbildung 2: Folgen für Täter und Opfer (Scheithauer et al., 2003, S. 69).....	31

8. Anhang

Anhang 1 – Ergebnisse der Vorumfrage	
Anhang 2 – Einladung/Ausschreibung Workshop	
Anhang 3 – Fragebogen Evaluation	
Anhang 4 – Präsentation Workshop	
Anhang 5 – Flipchart Ergebnisse Gruppendiskussion	
Anhang 6 – Zusammentragung Evaluation	

ANHANG 1

Ergebnisse der Vorumfrage

Stand: 19.09.2018

Frage 1 – Aktuelle berufliche Tätigkeit

PsychomotoriktherapeutIn	33
--------------------------	----

Frage 2 – Berufserfahrung in Jahren

Jahre	Anzahl
< 5	14
5-15	14
16-25	4
> 25	1

Frage 3 – Wie bewerten Sie die Problematik des Phänomens Mobbing in der Primarschule?

überbewertet; das Verhalten unter Kindern ist normal (Modeerscheinung)	2
existiert; es werden bereits genügend Massnahmen getroffen	12
unterbewertet; das Verhalten unter Kindern ist nicht normal (Massnahmen sind zwingend erforderlich)	10
kann ich nicht beurteilen	8

Frage 4 – Sind Sie mit Mobbing in der Klasse/im Therapiesetting bereits in Berührung gekommen?

Ja	19
Nein	11

Frage 5 – Eine Mobbingsituation

Schilderung eines Falls, wenn bei Frage 4 mit «Ja» geantwortet worden ist.

- Durch das Kind
- Durch die Eltern
- Durch Äusserungen des gemobbten Kindes.
- Ich habe das Therapiekind von meiner Vorgängerin übernommen und wurde von ihr darüber informiert.
- Die Mutter hat es mir erzählt. Es war vor Beginn der Psychomotoriktherapie.
- Kinder gehen nicht mehr gerne zur Schule. Klagen über körperliche Symptome zb Bauchschmerzen
- durch die Eltern
- Kinder erzählen in der PMT am Anfang auf der Gefühlsuhr, dass sie unglücklich sind, dass sie niemanden zum Spielen haben oder die Kindergruppe, welche ihnen gefällt bereits schon "voll" sei
- Das Kind hat es mir erzählt
- Die Lehrperson und die Schulsozialarbeit haben mich angesprochen.
- Kind erzählte es in Therapie

ANHANG 1

- Das Kind hat mir davon erzählt.
- Junge kommt mit blutender Nase aus der Pause. Während eines Ausfluges wird für nix ausgelacht.
- Kind hat erzählt
- Das Kind erzählte mir in der Therapie von den Vorfällen in der Schule.
- Das Kind hat mir mehrmals von Vorfällen erzählt und sichtbar darunter gelitten. Zudem hat die Mutter die Lehrperson und mich über einen "gröbereren" Vorfall informiert.
- Kind hat erzählt -> Leidensdruck festgestellt

Frage 6 – An welchem Ort fand das Mobbing am häufigsten statt?

Klassenzimmer	2
Therapieraum	1
Pausenplatz	5
Sportplatz / Turnhalle	0
Schulweg	6

Eigene Antworten:

- Pausenplatz Turngarderobe, Heimweg
- Freizeit
- über Whatsapp und Online Kanäle
- Weiss ich nicht

Frage 7 – Wie hat sich das Problem vom Mobbing gelöst? (mehrere Antworten möglich)

Es hat sich von selbst geklärt/aufgelöst (ohne Intervention/en)	0
Thematisierung und Diskussion in der Klasse	7
Gespräche mit Beteiligten (inkl. Eltern und Schulleitung/Schulsozialarbeit)	12
Konkrete Intervention durch eine Mobbing Fachperson/Fachgruppe	0
Täter-Kind hat die Schule gewechselt	0
Opfer-Kind hat die Schule gewechselt	4
(noch) nicht gelöst	2

Eigene Antwort:

- Es hätte im Nachhinein mehr interveniert werden sollen!
- Kind wurde angemeldet für PMT
- Erst nach offiziellem Schulwechsel.
- Ich arbeite mit dem Kind an Konfliktlösestrategien und stärke es durch die Therapie in seinem Selbstkonzept. Gleichzeitig vermittele ich einen wertschätzenden und respektvollen Umgang.

Frage 8 - Wo sind Sie als PsychomotoriktherapeutIn mit der Mobbingsituation allenfalls an Ihre Grenzen gestossen? (mehrere Antworten möglich)

beim Erkennen der mutmasslichen Mobbingsituation	2
keine direkte Ansprech- oder Fachperson im Umfeld	2
beim Gespräch mit Eltern	2
beim Gespräch mit Schulleitung und/oder Schulsozialarbeit	2
Umgang in der Klasse – Vermittlung	7
Ich bin an keine Grenzen gestossen.	2

ANHANG 1

Eigene Antwort:

- Mobbing thematisieren, ohne das Kind noch weiter zum Mobbingopfer zu machen
- Ich habe nicht gross etwas damit zu tun gehabt.
- Die LP und SSA waren bereits involviert, ich "musste" nichts machen.
- sehr schwierige Situation, da sie von Eltern und LPs nicht gleich eingeschätzt wurde
- Eltern, die ihr Kind nicht erziehen wollen/können

Frage 9 - Welche präventiven Angebote zur Vorbeugung von Mobbing führen Sie/die Schule in der Klasse/Schule/Therapie durch? (mehrere Antworten möglich)

	PMT
Klassenstunden	9
Präventionsprogramme für Klassen	6
offener und respektvoller Umgang untereinander (als Verhaltensregel)	18
direkte Einflussnahme auf mögliche Mobbingansätze	6
keine (Ihnen bekannten) Angebote	4

Eigene Antwort:

- gute Zusammenarbeit mit SSA
- Schulsozialarbeit
- Denk-Wege (PFADE)
- PFADE Programm zur Förderung personaler und sozialer Kompetenzen

Frage 10 - Auf welche Art wünschen Sie sich mehr Unterstützung zum Thema Mobbing an Primarschulen? (mehrere Antworten möglich)

Informationsflyer für PsychomotoriktherapeutInnen	9
Workshop für PsychomotorikherapeutInnen	17
Präventionsprogramm für Klassen	16
Präventionsprogramm für einzelne Kinder	8
mehr Unterstützung durch Kollegium, Schulleitung oder Schulsozialarbeitern	7
Erfahrungsaustausch mit anderen betroffenen Lehrpersonen und TherapeutInnen	9
keine	4

Eigene Antwort:

- in unserem Team existieren alle oben genannten Unterstützungen, daher wünsche ich nicht 'mehr'.
- Schulleitungen und Lehrpersonen sollen sensibilisiert werden, schneller reagieren, sich der schwerwiegenden Folgen bewusst sein.
- Lehrpersonen und TherapeutInnen sollten auch angeregt werden, ihren eigenen Umgang zu reflektieren und als Vorbilder agieren. Ich war bereits an einer Schule, wo die Lehrer extrem über Kinder und Mitarbeiter lästerten im Lehrerzimmer. Ich bin überzeugt das unser persönlicher Umgang auch Einfluss auf denjenigen der Kinder nimmt.
- gemeinsam im Schulteam gegen Mobbing angehen
- Lehrperson und Sozialarbeiter sollen in der Klasse diesbezüglich arbeiten

ANHANG 1

Frage 11 – Was möchten Sie weiter zum Thema Mobbing erwähnen?

- Ich habe nur von einem Fall gehört aus dem privaten Umfeld. Wie es soweit kommen kann weiss ich nicht. Ich denke die Klassenlehrperson und Schulsoz. sollten das mit der Klasse in den Griff bekommen.
- Ein sehr spannendes Thema. Dazu gibt es viele Fragen wie zum Beispiel: Wie kommt es zu Mobbing? Welche präventiven und akuten Interventionen können helfen? Was ist ein geeigneter Zeitpunkt um einzugreifen? Lieber zu früh als zu spät eingreifen?
- Mir ist die Definition von Mobbing nicht ganz klar. (Was ist Mobbing, was noch nicht?) Anyways, viel Kraft und Spass an eurer Arbeit! Ihr werdet das bestimmt super meistern!
- Der Sohn einer guten Freundin wurde gemobbt, die Schulleitung und Lehrpersonen haben lange gefunden, er sei "selber schuld", wegen seinem Verhalten. Mobbingopfer sind oft Kinder, die anecken, die nerven. Das wird wohl zu oft als Grund gesehen, den Fehler bei ihnen zu suchen und nicht einzugreifen. Es ist aber ein grosser Unterschied, ob eine Klasse einfach natürliche Reaktionen auf ein "nerviges" Kind zeigt (hier wäre ja auch ein Lerneffekt für das Kind möglich, wenn man die Klasse unterstützt), oder ob eine Gruppe gezielt beginnt, gegen ein Kind zu arbeiten. Dieser Unterschied sollte den Lehrpersonen bewusster sein.
- Als Mutter von 2 Jungs wovon 1 bereits 2 Mobbing Situationen erlebt hat, möchte ich sagen, dass es wichtig ist das Thema schnell anzusprechen und nicht lange zu warten. Wenn Lehrpersonen und Eltern und evt andere Fachkräfte wie Schulsozialarbeit wenn da Therapeuten gemeinsam hinschauen, kann die Situation sich wieder lösen. Hinschauen gemeinsame respektvolle Werte und Umgangsformen in Klasse und Schulhaus müssen thematisiert werden.
- Hoi zäme. Habe selber eine Bachelorarbeit zum Thema mobbinginvolvierte Kinder in der PMT geschrieben und wie man diese in der PMT unterstützen kann... Mir fehlt in der Schule aber stark die Intervention und der Einbezug der ganzen Klasse...die Sensibilisierung der ganzen Schulen. Oft findet niemand Zeit für diese wichtige Aufklärung oder es wird ignoriert. Auch wir als PMT hier in (...) sind ziemlich überlastet, dass ich eher Fallspezifisch, als mit ganzen Klassen arbeiten kann... Wäre sehr spannend eure Arbeit lesen zu dürfen wenn sie fertig ist:)
- Meine Idealvorstellung wäre, dass Eltern und Schule/Therapien so gut zusammenarbeiten, dass jedes einzelne Kind vor allem gestärkt wird.
- Es ist sehr schwierig die Situation aufzuklären, wenn das Opfer nicht spricht oder der/ die Täter lügen/ alles (geschickt) abstreiten. Leider stellen sich die Eltern der Täter oft hinter ihre Kinder bzw. mobben ihrerseits die anderen Eltern.
- Es ist allgegenwärtig doch es scheint als ob es häufig nicht ernst genug genommen wird. Viele Beteiligte sind schlichtweg überfordert, Ressourcen fehlen, Know-How fehlt auch auf Seiten der Pmt

ANHANG 2

Mobbing an Primarschulen

Welche Möglichkeiten hat die Psychomotoriktherapie?

Workshop - Sensibilisierung und Wissensaufbau für die Psychomotoriktherapie

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit möchten wir zusammen mit Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten konkrete Präventions- und Interventionsmassnahmen zum Thema Mobbing an Unterstufen entwickeln. Dabei soll das Bewusstsein über die eigene Wirksamkeit zum Thema Mobbing an der eigenen Schule gestärkt werden. Basierend auf unserer Literaturarbeit bieten wir einen theoretischen Input als Wissenserweiterung an.

Datum: Montag, 18.03.2019, 18:30 – 20.30 Uhr mit anschliessendem Apéro
Kursort: Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH), Schaffhauserstrasse 239, 8005 Zürich Zimmer 201, 2. Stock

Referentinnen:

Seraina Hostettler, Studentin Psychomotoriktherapie (3. Studienjahr)
Nadine Wildhaber, Studentin Psychomotoriktherapie (3. Studienjahr)

Inhalt:

- Theorieinput zum Thema Mobbing
Schwerpunkte: Begriffsdefinition, Resilienz- & Risikofaktoren, Akteure, Folgen, Prävention und Intervention
- Erarbeitung von Präventions- und Interventionsmöglichkeiten in der Therapie (Gruppendiskussion)

Die Ergebnisse des Workshops und die abgeschlossene Bachelor-Arbeit als PDF werden den Teilnehmenden nach Abgabe im Mai 2019 per Email zugesandt.

Ziel:

Die entwickelten Präventions- und Interventionsmöglichkeiten aus der Psychomotoriktherapie und das erworbene Wissen zum Thema Mobbing können in die Praxis eingebaut werden. Mit dem Bewusstsein über die Ursachen und Folgen von Mobbing können die eigenen Handlungsmöglichkeiten erkannt werden.

Zielpublikum: Alle Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten des Kanton Zürichs.

Preis: Der Kurs ist für alle Teilnehmenden kostenlos.

Anmeldung:

Aus Planungsgründen ist eine Anmeldung bis zum **10. März 2019** erforderlich.

<https://goo.gl/forms/gmz3iWRrcN7irkal1>

Anhang 3

Evaluation

Mobbing an Unterstufen - Workshop Psychomotorik ***Wissensaufbau, Möglichkeiten und Grenzen der Psychomotoriktherapie***

18. März 2019
Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

****Freiwillige Angaben*:***

Name: _____

- ausgebildet
 in Ausbildung
-

Bitte ankreuzen.

	Trifft voll zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
Der Workshop war für mich sinnvoll aufgebaut. (Kennenlernen – Theorieinput – Gruppendiskussion)				
Die Kursleiterinnen sind auf meine Fragen/Unklarheiten eingegangen.				
Ich konnte mein Wissen durch den Workshop erweitern.				
Ich konnte durch den Workshop profitieren.				

Welche Inputs vom Workshop nimmst du für deine zukünftige Arbeit mit?

Wie empfandst du die Gruppendiskussion? Was funktionierte gut, was weniger?

Anhang 3

Was hättest du dir noch gewünscht?

Sonstige Rückmeldungen:

Vielen Dank für das Mitmachen und Ausfüllen!

ANHANG 4

1

2

3

4

5

6

ANHANG 4

MERKMALE

- Systematik
- Dauer und Wiederholung
- Machtgefälle Täter und Opfer

Abbildung: Alsaker, 2012, S. 17

7

FORMEN

Erscheinungsform	Interaktionsform
Physisch	Direkt
	Indirekt
Verbal	Direkt
	Indirekt
Relational	Direkt
	Indirekt

8

ENTSTEHUNG

3 Phasen

- Explorationsphase – Täter sucht sich das Opfer!
- Konsolidierungsphase – Opfer wird attackiert und abgestuft!
- Manifestationsphase – Mobbingstruktur und Mobbingbeteiligung haben sich verfestigt!

→ Findet ausschliesslich im Rahmen einer Bezugsgruppe statt!
 → Alle Gruppenmitglieder sind beteiligt!

9

ERKLÄRUNGS-ANSATZ

- verschiedene biopsychosoziale Faktoren
- anhand sozial-ökologischen Ansatzes

Abbildung: Wachs et al., 2016, S. 56

10

AKTEURE

- Opfer (passive und provozierende)
- Täter (inkl. Opfer-Täter)
- Mitschüler (Assistenten/Mitläufer, Verstärker, Zuschauer, Verteidiger/Helper)
- Lehrer
- Institution Schule
- Eltern und Familie

11

DAS OPFER

- Wählen ihre Rolle nicht selbst aus – jeder kann davon betroffen sein
- Unterscheidung in passive und provozierende Opfer
- Hilflosigkeit führt zu unangenehmem Gefühl
 - Unregelmässige Abstände der Schikanen – unvorhersehbare Umstände

→ keine bestimmte Risikogruppe – Thema Mobbing betrifft alle

12

ANHANG 4

DAS PASSIVE OPFER

- Äussere Merkmale – durch Individualität unterschiedliche Erkennungsmerkmale
- Körperlichkeit – Auffälligkeiten bei spielerischen oder sportlichen Aktivitäten
- Selbstsicht – negatives Selbstbild (sind unsicher und erleben sich als dumm)
- Emotionalität – gefühlsbeladene Grundbasis durch negatives Selbstbild
- Sozialverhalten – durch gefühlsbeladene Grundbasis und innerer Konflikt negative Auswirkungen auf das Sozialverhalten

13

DAS PROVOZIERENDE OPFER

- Aufmerksamkeit – Konzentrationsstörung erkennbar
 - Emotionalität – zeigen ein aggressives Verhalten
 - Sozialverhalten – Wechselwirkung Aggression/Provokation und Rückzug
- Auseinandersetzung zwischen Täter und provozierenden Opfer intensiver – Eskalation

14

RISIKOFAKTOREN OPFER

- risikoh erhöhende Bedingungen → keine einheitliche Täter- oder Opfergruppen
- Verletzbarkeit für Mobbingangriffe im Zusammenhang mit vorübergehender Schwäche

15

PERSONBEZOGENE FAKTOREN OPFER

- äusserliche Auffälligkeiten als Gründe
- keine übereinstimmende Meinung
- Übergewicht, sichtbare Auffälligkeiten wie Seh- oder Sprachbeeinträchtigungen

16

PERSONBEZOGENE FAKTOREN OPFER

- Verbindung zurückhaltendem Verhalten und körperlicher Schwäche
- scheint preiszugeben, dass sich nicht wertschätzt, unsicher ist und sich nicht wehrt

17

PERSONBEZOGENE FAKTOREN OPFER

Psychische Störungen als Faktoren

- ADHS
- Störungen im Sozialverhalten
- phobische Störungen
- sozial-unsichere Störungen

18

ANHANG 4

FAKTOREN IM UMFELD DES OPFERS

- familiäre Risikofaktoren im Bereich Erziehungsstils und Klima → überbehütet, restriktiv
- geringer familiärer Zusammenhang
- distanziertes Klima
- Misshandlungen

19

FAKTOREN IM UMFELD DES OPFERS

- restriktiver Erziehungsstil im Klassenzimmer
- Erziehungsverhalten beruhend auf Bestrafungen -> Macht für Zielerreichung einsetzen
- inkonsequentes Regeleinhalten
- Resignation LP -> rechtsfreier Raum, wobei die überlegene Person Macht besitzt

20

DER TÄTER

Der Täter wählt seine Rolle selbst aus.

- Äussere Merkmale
- Körperlichkeit – besonders bei den männlichen Tätern relevant
- Selbstsicht – höchst selten ein negatives Selbstbild
- Emotionalität – hoher Grad an Aggressivität, bereits vor der Mobbing-Handlung existent
- Sozialverhalten – ausgeprägte manipulative Fähigkeiten

21

MOTIVE DER TÄTER

- Selbstbild im Fokus – durch Schikanen Macht und Stärke erhalten
- Soziale Stellung im Fokus – Gefühl von Befriedigung
- Mobbing aus Langeweile – kann auch der einzige Grund sein
- Lust am Quälen – Lustbefriedigung als Ziel des Mobbings
- Mobbing als «Ventil» - Befriedigung der inneren Triebe durch Abbau innerer Spannungszustände

22

DER OPFER-TÄTER

- Ähnliche Charakteristika wie die provozierenden Opfer
- Aggressive Handlungen als Ausdruck innerer Frustration
- Doppelbelastung:
 - durch Opferrolle am Rande der Gemeinschaft
 - mit der Täter-Rolle noch weiter im Abseits
- Oftmals wird nur Täter-Rolle wahrgenommen → genaues Hinschauen erforderlich
- Sehr schwierig fassbar (unberechenbar); kommt eher selten vor

23

PERSONBEZOGENE FAKTOREN TÄTER

- aggressives Reaktionsmuster
- körperliche Stärke
- dominantes Kind mit gut ausgebildeten selbst-orientierten sozialen Kompetenzen

24

ANHANG 4

PERSONBEZOGENE FAKTOREN TÄTER

Psychische Risikofaktoren

- externalisierende Störungsbilder
- mobben um eigene Position zu stabilisieren
- im Zusammenhang mit mangelnder Impulskontrolle und hoher Erregbarkeit

25

FAKTOREN IM UMFELD DES TÄTERS

- Erziehungsverhalten wenig unterstützend, autoritär, auch bestrafend
- familiäre Gewalt, wenig Wärme
- Schläge als Erziehungsmethode → durch aggressives Auftreten Möglichkeit, eig. Ziele durchzusetzen
- ablehnende, autoritäre Eltern, welche die Aufsicht vernachlässigen
- viel aggressives Verhalten in der Schule → Risiko selbst antisoziale Verhaltensweisen entwickeln
→ häufig aggressives Verhalten als Nährboden für weitere aggressive und antisoziale Handlungsweisen

26

FAKTOREN IM UMFELD DES OPFER-TÄTERS

- inkonsequentes Erziehungsverhalten
- chaotisch
- körperliche Gewalt
- mangelnde Beaufsichtigung und Unterstützung

27

MITSCHÜLER: ASSISTENTEN/MITLÄUFER

- Aktiv am Mobbing-Prozess beteiligt, nehmen aber keine führende Haltung ein
- Engstes Umfeld und Handlanger des Täters

Gruppendynamik:

- Moralische Prinzipien werden geschwächt und die Selbstkontrolle abgebaut
- Vermindertes Verantwortungsbewusstsein
→ Fehlverhalten wird als normal eingestuft und die Täter in ihren Handlungen bestärkt!

28

MITSCHÜLER: VERSTÄRKER

- Nicht direkt am Mobbing-Prozess beteiligt, bestärken den Täter aber mit positiven Rückmeldungen
- Keine direkten Eingriffe, befürworten aber die Mobbing-Handlung

→ Mobbing wird aufrechterhalten!

29

MITSCHÜLER: ZUSCHAUER

- Nicht am Geschehen beteiligt; sie möchten sich aus der Situation raushalten
- Rückzug, schauen weg und ignorieren die Mobbing-Handlungen
- Überforderung mit der Situation – Unsicherheiten, wie sie darauf reagieren sollten und Angst, selbst zum Opfer zu werden
→ die Mehrheit der Mitschüler! Sie möchten unsichtbar bleiben.

30

ANHANG 4

MITSCHÜLER: VERTEIDIGER/HELPER

- Versuchen die Opfer zu trösten oder sie vor den Mobbing-Handlungen zu schützen
 - Zeigen ein hohes Mass an Empathiefähigkeit
 - Waren teilweise selbst einmal in der Opfer-Rolle
- fehlende Macht und Ressourcen, um Mobbing gänzlich zu stoppen!
 → Belaufen Risiko selbst zum Opfer zu werden!

31

LEHRPERSON

- Stellvertretende Autoritätspersonen in den Schulen; grosse Einflusskraft und entscheidende Instanz
 - Ein relevanter Faktor: Beziehung zwischen Schüler und Lehrer (Vertrauen als Voraussetzung)
 - Lehrer oftmals überfordert (immer mehr Herausforderungen – Multikulturelle Klassen und hoher Leistungsdruck) – Thematisierung Mobbing ist meist schwierig
 - Erschöpfung der Lehrer bietet eine gute Basis für Mobbing; wird oftmals leider auch nicht gesehen
- Zuschreibung als «Modeerscheinung» erschwert den Anti-Mobbing-Prozess!

32

ELTERN UND FAMILIE

Schwierige Situation für die Eltern, wenn ihr Kind gemobbt wird oder selber andere schikaniert.

- Geständnis, dass eigenes Kind als Täter fungiert (oftmals Verleumdung oder Abwehr) – Schuldgefühle
- Grosse Belastung, wenn sein Kind gemobbt wird und man nichts richten kann (Hilflosigkeit der Eltern)

33

ELTERN UND FAMILIE

- Positives Verhalten – aktives überlegtes Handeln
 - Enge Zusammenarbeit mit der Schule und den verantwortlichen Autoritätspersonen
 - keine Selbstjustiz (auf eigene Faust Kontakt zum Täter aufnehmen ist kontraproduktiv)
- Negatives Verhalten – überlegte, rasche oder zurückhaltende Reaktion
 - Keine Unterstützung für das Kind, kein Interesse an der Situation
 - Offizielle und inoffizielle Hebel auf eigene Faust in Bewegung setzen
 - Verbündete suchen, um dagegen vorzugehen

34

SCHLUSSZITAT AKTEURE

«Mobbing soll nicht als ein Problem zwischen Mobbern und Opfern angegangen werden, sondern als ein Gruppenanliegen. Jedes Mitglied der Gruppe trägt seinen eigenen Teil dazu bei, ob Mobbing entsteht und aufrechterhalten wird.» (Alsaker, 2012, S. 86)

35

FOLGEN TÄTER UND OPFER

Täter	Opfer
Negatives Selbstwertgefühl	Gefühle der Unkontrollierbarkeit, Hilflosigkeit, Negatives Selbstwertgefühl
Ablehnung durch Peers	Externale Kontrollüberzeugung
Beziehungsprobleme	Gefühle des Selbstmitleids sowie Selbstbeschuldigungen,
Depression	Persönliche Abwertung
Suizidgedanken und -versuche	Isolation / Einsamkeitsgefühle
Aggressiv-dissoziales Verhalten	Angstsymptome, Gefühle der Traurigkeit
Delinquenz	Depression, Beziehungsprobleme
Störung des Sozialverhaltens	Suizidgedanken und -versuche
Hyperaktivität	Psychosomatische Beschwerden
Vermindertes prosoziales Verhalten	Bethnässen
	Gestörtes Essverhalten
	Leistungsabfall in der Schule, Meiden der Schule

36

ANHANG 4

FOLGEN IM UMFELD - KLASSE

Mobbing-Handlungen stören den Unterricht

- Der Unterrichtsfluss wird dabei unterbrochen
- Das Klassenklima ist angespannt
- Wissensvermittlung kann darunter leiden
- Soziales Klassengefüge ist betroffen, Gemeinschaftsgefühl zerrissen

37

FOLGEN IM UMFELD - FAMILIE

Familie des Opfers

- Sorgen um das Kind als grösste Herausforderung
- Hilfslosigkeit bei der Unterstützung
- Familieninterne Konflikte
- Fehlende Unterstützung der Eltern bewirkt eine Verschärfung der Lage
- Kontakt zur Schule zentral

Familie des Täters

- Vorwürfe und Zweifel an Erziehung
 - Situation herunterspielen oder ignorieren oder im schlimmsten Fall noch fördern
 - Familiäre Spannung – Mobbing kann zusätzlich belastend sein
- Beratung für die Eltern zentral!

38

RELEVANZ PÄDAGOGISCHE ARBEIT

- Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit in den Klassen
- Genügend Ressourcen und offener Umgang mit Mobbing
- Ansatzpunkte immer wieder aufgreifen und im Schulalltag integrieren

39

PRÄVENTION / INTERVENTION

- Mitverantwortung aller beteiligten Personen
- Grundlegende Werte
 - Respektvoller Umgang miteinander
 - Individuelle Unterschiede wahrnehmen und akzeptieren
 - Menschen- und Kinderrechte im Fokus behalten

40

GRUNDSTEINE PRÄVENTION/INTERVENTION

- Sensibilisierung
- Mobbing erkennen
- Kommunikation
- Soziale Fertigkeiten

41

SENSIBILISIERUNG

- Wissensvertiefung/-aufbau Thema Mobbing
- Auseinandersetzung und eigene Einstellung – sich positionieren und authentisch bleiben
- Beobachtung möglicher Mobbing-Fälle
 - Erkennungsmerkmale beachten und hinschauen!

42

ANHANG 4

MOBBING ERKENNEN

- Mobbing-Muster erkennen
 - Abgrenzung zu kämpferischen Spielen und Konflikten
- Informationen von Schülern beachten → den Kindern Gehör schenken und Vertraulichkeit und Anonymität sichern!

43

KOMMUNIKATION

Durch Kommunikation kann das Schweigen über Mobbing-Fälle gebrochen werden!

- Thematisierung mit Schülern
 - Befragung – Bestandesaufnahme über Wissen und einzelnen Kontaktsituationen mit Mobbing
 - Einführung ins Thema Mobbing – den Schülern Raum für die Thematisierung bieten und einen unbewussten Wissensaufbau bieten
- Möglichkeiten: Bilderbücher, Filme, Geschichte, aktuelle Fälle erarbeiten, Wohlbefinden und Zusammenhalt in der Klasse besprechen

44

KOMMUNIKATION

- Eltern und Schule – Ziel der Prävention/Intervention kann nur durch gute Kommunikation zwischen Eltern und Schule erreicht werden!
 - Niederschwellige Kommunikationsmöglichkeit müssen im Schulalltag Platz finden → Wohlbefinden und Entwicklung des Kindes im Zentrum

45

SOZIALE FERTIGKEITEN

- Prosoziales Verhalten
- Einfühlungsvermögen / Empathie
- Emotionsregulation
- Grenzen wahrnehmen
- Zivilcourage

46

INDIVIDUALITÄT DER MOBBING-FÄLLE

Die Schule und die Klasse sollte...

- ...in der Lage sein, Mobbing zu erkennen und zu benennen.
- ...ein Gefühl (Empathie) für die Auswirkungen entwickeln, damit ein Veränderungsprozess ersichtlich wird.
- ...in der Gruppe entstehende Dynamiken erfassen können und entsprechend auf sie achten.
- ...sich Bewusst sein über die Möglichkeiten der Stärkung und Entwicklung ihrer Persönlichkeit.
- ...das Zusammenleben gemeinsam ermöglichen und organisieren.
- ...so organisiert sein, dass Mobbing keinen Platz mehr hat.

(Gerlach & Sengpiel, 2017)

47

BUCHEMPFEHLUNG - KONKRETE MASSNAHMEN

- Erkert, A. (2005). *Schikanen unter Kindern. Erkennen, benennen, eindämmen und vorbeugen*. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Gerlach, N. M., & Sengpiel, J. (2017). *Mobbing-Interventions-Teams in der Schule. Praxishandbuch für nachhaltige Prävention und Intervention*. Köln: Wolters Kluwer Deutschland GmbH.
- Scheithauer, H., Hayer, T., & Petermann, F. (2003). *Bullying unter Schülern: Erscheinungsformen, Risikobedingungen und Interventionskonzepte*. Göttingen: Hogrefe.
- Schubarth, W. (2013). *Gewalt und Mobbing an Schulen. Möglichkeiten der Prävention und Intervention* (2. Ausg.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Wachs, S., Hess, M., Scheithauer, H., & Schubarth, W. (2016). *Mobbing an Schulen: erkennen - handeln - vorbeugen*. Stuttgart: Kohlhammer.

48

ANHANG 4

LITERATUR

- Alsaker, F. D. (2003). *Qualgeister und ihre Opfer : Mobbing unter Kindern - und wie man damit umgeht*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Alsaker, F. D. (2012). *Mutig gegen Mobbing: in Kindergarten und Schule*. Bern: Hogrefe.
- Erkert, A. (2005). *Schikanen unter Kindern. Erkennen, benennen, eindämmen und vorbeugen*. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Fais, J., & Walkowiak, J. (2015). *Keine Chance für Gewalt. Gewaltprävention in Schule und Familie*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH.
- Gerlach, N. M., & Sengpiel, J. (2017). *Mobbing-Interventions-Teams in der Schule. Praxishandbuch für nachhaltige Prävention und Intervention*. Köln: Wolters Kluwer Deutschland GmbH.

49

LITERATUR

- Olweus, D. (2006). *Gewalt in der Schule: Was Lehrer und Eltern wissen sollten - und tun können* (4. durchgesehene Ausg.). Bern: Hans Huber, Hogrefe AG.
- Schäfer, M., & Herpell, G. (2012). *Du Opfer! Wenn Kinder Kinder fertig machen. Der Mobbing Report*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Scheithauer, H., Hayer, T., & Petermann, F. (2003). *Bullying unter Schülern: Erscheinungsformen, Risikobedingungen und Interventionskonzepte*. Göttingen: Hogrefe.
- Schubarth, W. (2013). *Gewalt und Mobbing an Schulen. Möglichkeiten der Prävention und Intervention* (2. Ausg.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Teuschel, P., & Heuschen, K. W. (2013). *Bullying: Mobbing bei Kindern und Jugendlichen*. Stuttgart: Schattauer.
- Wachs, S., Hess, M., Scheithauer, H., & Schubarth, W. (2016). *Mobbing an Schulen: erkennen - handeln - vorbeugen*. Stuttgart: Kohlhammer.

50

DISKUSSION INTERVENTION/PRAEVENTION

Sensibilisierung

Wie ist der Umgang mit Mobbing an der Schule?
 Was braucht es noch? Wie können wir uns in diesen Prozess einbringen und wo können wir nur wenig bewirken?

Mobbing erkennen

Wie können wir aus der PMT die Schule in der Erkennung von Mobbing unterstützen? Was können wir zum Anti-Mobbing-Prozess beitragen? Wo liegen unsere Grenzen?

Kommunikation

Wie gut funktioniert die Kommunikation an der Schule? Was könnte noch verbessert werden?
 Mit welchen Möglichkeiten und Grenzen werden wir konfrontiert?

Soziale Fertigkeiten

Wo können wir den Schülern/Lehrpersonen Unterstützung bieten? Wie können wir unser Wissen einbringen und wo ist es schwierig?

SENSIBILISIERUNG

⊕ bei Therapiekindern hellhörig sein ⊖

⊙ Präventive Informationsveranstaltungen
Lp / Kinder

⊙ Prävention:
Bewegungsintervention
zur Stärkung des
Gemeinschaftsgefühls

MOBBING ERKENNEN

⊕ vertraute Beziehung
zum Therapiekind

⊖ "nur" Teilzeit
an der Schule präsent.

ANHANG 5

SENSIBILISIERUNG

- Schulleitung & Lehrer aufklären
- Interventionsvorschläge*

- Unereichbarkeit von Lehrern (versch. Gründe)
 - Marginalisierung
- zu wenig Ressourcen

MOBBING ERKENNEN

- Vertrauensverhältnis
- Thema Emotionen
- Einzelsituation

- kennen Klassenkammeraden nicht
- keine Pausenaufsicht & Teilnahme am Klassenalltag
- örtliche Trennung

ANHANG 5

SENSIBILISIERUNG

Präventionsprojekt an Schule

Zusammenarbeit mit
Sozialarbeit

Eltern über Ansprech-
partner informieren
(Vertrauensperson)

Eig. Thema der
Schulleitung

Oft nicht vor Ort

MOBBING ERKENNEN

Muster und Gruppenprozess
genau beobachten

Bei Lehrperson nach
Schilderungen des Kindes
nachfragen

Screenings (in Einzel-
situation)

Beobachtungen in
Kleingruppen

Dynamik im
Klassenzimmer
nicht spürbar

KOMMUNIKATION

+ im Verdachtsfall:
Eltern, Lehrpersonen
ansprechen - nachfragen.

- Abgrenzung
zu Schutzsozialarbeit.
Ressourcen

SOZIALE FERTIGKEITEN

+ im Rollenspiel
soz. Fertigkeiten
stärken.

- fehlende
Ressourcen
für Wissensver-
mittlung.

Lp kongruentes
verlässliches
Verhalten ist wichtig.

KOMMUNIKATION

- Enger Austausch mit Lehrpersonen
- Tür & Angel - Gespräche

- örtliche Trennung
- Erreichbarkeit des Eltern & Lehrer

SOZIALE FERTIGKEITEN

→ Prävention; Einzelsetting; Gruppe

- Bilderbücher & therapeutische Geschichten
- Regelspiele zu exekutiven Funktionen
- Psychodrama & Rollenspiel *

- Therapie ≠ Alltag
- Zeitpunkt verpasst

KOMMUNIKATION

- In der Therapie darüber sprechen / offen legen / nachfragen
- Geschichten / Bilderbücher für Verständnis
- Soziometrische Aufstellung
- Nimmelbilder um darüber zu sprechen

SOZIALE FERTIGKEITEN

- Wissensvermittlung
- Gefühle thematisieren
Perspektivenübernahme
in der PMT
- Vernetzung mit der LP

ANHANG 6

Zusammentragung Evaluation

Mobbing an Unterstufen - Workshop Psychomotorik Wissensaufbau, Möglichkeiten und Grenzen der Psychomotoriktherapie

-
- ausgebildet = 3 Personen
 in Ausbildung = 8 Personen
-

Bitte ankreuzen.

	Trifft voll zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
Der Workshop war für mich sinnvoll aufgebaut. (Kennenlernen – Theorieinput – Gruppendiskussion)	10	1	-	-
Die Kursleiterinnen sind auf meine Fragen/Unklarheiten eingegangen.	9	2	-	-
Ich konnte mein Wissen durch den Workshop erweitern.	5	6	-	-
Ich konnte durch den Workshop profitieren.	7	4	-	-

Erfahrene Psychomotoriktherapeutin: Person 3, 7, 9
Angehende Psychomotoriktherapeutin (Jahrgang 16/19): Person 6, 8, 10
Angehende Psychomotoriktherapeutin (Jahrgang 17/20): Person 1, 2, 4, 5
Angehende Psychomotoriktherapeutin (Jahrgang 18/21): Person 11

Welche Inputs vom Workshop nimmst du für deine zukünftige Arbeit mit?

Person 1

Mut zum etwas machen / Verantwortung, Hinschauen / Definition, Theorie, Abgrenzungen

Person 2

Mobbing-Opfer sind zufällig gewählt / Bindung ungleich Beziehung / Mobbing trifft nur ein Kind / Interaktionsformen von Mobbing können direktiv oder indirekt sein / bei Mobbing gibt es keinen konkreten Streitfall / Praxis: Tür und Angelgespräche können sehr wertvoll sein

Person 3

Ich habe ein besseres Bild der Charaktereigenschaften (auch wenn sie vielfältig sind) der Opfer und Täter. Wir haben vielleicht auch Täter in der Therapie.

Person 4

Immer ein offenes Ohr / Ressourcen von der PMT selbstbewusst einsetzen/ schnell handelnd

Person 5

Kommunikation LP / E essentiell
offen sein -> ganzes Bild bekommen -> vielleicht auch schon Opfer gewesen
schnell agieren

ANHANG 6

Person 6

verschiedene Rollen, die bei Mobbing involviert sind / Individualität der Mobbing-Fälle
Mobbing als Gruppenanliegen / Prävention so zentral, damit es gar nicht so weit kommt!

Person 7

Aufmerksamkeit aufs Thema Mobbing, Sensibilisierung / gut Hinschauen, schwierige Thematik → Vernetzung mit Schule und LP sehr wichtig, direkt nachfragen in geschütztem Rahmen PMT, oft ist Mobbing nur indirekt sichtbar → wachsam sein!

Person 8

Dass man auf die LP oder Schulleitung zugehen soll, wenn unsere Ressourcen begrenzt sind.

Person 9

aktuelles Wissen über Mobbing / Risikofaktoren

Person 10

Gute Wiederholung von Modul und zum Teil noch neue Erklärungen, die klarer sind.
Besonders Bedeutung von Zusammenarbeit mit LPs

Person 11

Generelle Sensibilisierung für das Thema

Wie empfandst du die Gruppendiskussion? Was funktionierte gut, was weniger?

Person 1

viele Ideen sind gekommen und diskutiert worden / Was wollt ihr wie konkret und wo gehört es hin? → Einteilung auf Poster war schwieriger

Person 2

Konkreter Auftrag fand ich super; auch Missverständnisse sind Ausgangslage für Lernen / Tolle Aufteilung versch. Studienjahrgänge und PMT / Gute Vorbereitung - zielführende Diskussion

Person 3

Es war interessant. Ich habe aber gespürt, dass im Verlauf der Jahre der Ausbildungsfokus sich verändert oder erweitert hat. Intervention in Klassen war anno dazumal kaum Thema.

Person 4

sehr inspirierend / toll dass auch ausgebildete PMTs dabei waren und von der Realität sprechen konnten

Person 5

Verschiedene Ansichten → sehr interessant, neue Denkanstöße

Person 6

sehr bereichernde Gespräche mit der erfahrenen Pm-Therapeutin / spannender Austausch

ANHANG 6

Person 7

spannend, verschiedene Inputs zu hören / War gut, da umfangreicher und guter (!) theoretischer Input fast etwas zu wenig Zeit

Person 8

Wir sind immer wieder abgeschweift (zu eigenen Erfahrungen)
gut waren die verschiedenen "Hintergründe" bzw. Berufserfahrungen / herzlichen Dank!

Person 9

Ich fand es spannend. Es macht einem im Gespräch wieder deutlich, wo unsere Arbeit etwas beitragen kann und wo sie auch begrenzt wird bei diesem Thema.

Person 10

Gute Aufteilung der Gruppen und gute Gliederung der Flipcharts. Zum Teil das Gefühl, eine gewünschte Antwort zu geben

Person 11

Viele der Teilnehmer sind noch in Ausbildung → wenig Bezug zu der Praxis!

Was hättest du dir noch gewünscht?

Person 1

Beispielfall/-fälle zur Veranschaulichung (Rollenspiele)

Person 2

Momentan wunschlos glücklich! ... vlt. etwas müde...

Person 3

konkrete Beispiele von Klasseninterventionen

Person 4

Eventuell Statistiken zu Mobbing-Fällen in der CH.

Person 5

Ein wenig mehr Zeit in der Gruppe für die Diskussion (könnte ewig sein...:))

Person 6

konkrete Ideen sammeln / weniger Fokus was ist möglich, bzw. was nicht als Pmt, da es sowieso sehr verschieden ist je nach Schule, Kanton, Organisation, Fallbeispiel, etc.

Person 7

Etwas mehr Zeit, ev. konkrete Hilfestellungen im Umgang mit Mobbing-Thema, aber gerade diese sind ja schwer zu finden, da jede Situation sehr individuell ist!

Person 8

(konkrete) Ideen von euch was man tun kann

ANHANG 6

Person 9

nichts

Person 10

Ein kompaktes Merkblatt -> zusammenfassend

Person 11

Abwechslungsreichere Präsentation, keine reine Power-Point Präsentation! (z.B. Video Inputs) / Nebst dem Theorie Input konkrete Präventionsprojekte /-Beispiele aus der Praxis vorstellen

Sonstige Rückmeldungen:

Person 1

-> wäre durchaus als ganztägiger (5-6h) Workshop denkbar

Person 2

Bravo! Toi-toi-toi für eure Arbeit

Person 3

recht effizienter Anlass. Vielen Dank

Person 4

Super toller Workshop! Vielen Dank! Viel Erfolg weiterhin;)

Person 5

Fand es toll, wie ihr den Workshop gestaltet habt! Gute Mischung aus Theorie und aktives Mitarbeiten

Person 6

Liebi Nadine, liebi Seraina: Ihr habt das super gemacht! Ihr habt so viele Informationen zusammengesammelt und euer Wissen auf eine sehr sympathische und interessante Weise uns weitergegeben. DANKE!:)

Person 7

Gut vorgetragen, man spürt, dass ihr im Thema kundig seid, grosses Engagement spürbar - BRAVO!

Person 8

Das Danke habe ich schon auf die erste Seite gequetscht, bevor ich gesehen habe, dass es noch weiter geht:) Viel Erfolg beim Fertigstellen der Barb:)

Person 9

Viel Spass als PMTs!

Person 10

Ihr habt das so toll gemacht! SCHAPO! Theorieinput war tendenziell zu lange

Person 11

Finde es sehr toll, dass ihr diesen Workshop angeboten habt. Gratuliere!